

Mondialisation Compétitive et Quête de Minerais Stratégiques : Le Cobalt de la RDC au Cœur des Nouveaux Enjeux Mondiaux, vers le Piège des Ressources ?

[Competitive globalization and Quest for Strategic minerals: DRC's Cobalt at the Heart of New Global Stakes, towards the Resource's Trap?]

Author Details:

Benjamin Mwadi Makengo, Ph.D. Candidate, School of Politics and International Studies, Central China Normal University (benjaminmwadi@yahoo.com)

Résumé

Ce papier se propose d'expliquer le pourquoi de la montée d'une « mondialisation compétitive » dans la quête des minerais dits stratégiques, d'un regard spécifique sur les nouveaux enjeux mondiaux de la transition énergétique, touchant le secteur automobile, et d'élucider le risque pour la RDC, avec son cobalt, de tomber dans le « piège des ressources ». À ce début du vingt-et-unième siècle, le contrôle et approvisionnement des minerais dits stratégiques ne cessent de demeurer l'enjeu majeur de différents acteurs globaux. Jusqu'à nouvel ordre, ces minerais s'imposent pour la concrétisation des projections d'un monde plus sophistiqué et écologique advenir. La montée d'une mondialisation compétitive se constate ainsi autour de ces minerais. Pour ce qui est des enjeux de la transition énergétique, touchant le secteur automobile, ainsi en transformation, le cobalt — minerai que la RDC possède en avantage quasi-absolu — est bien croché comme « nourriture stratégique » dans la chaîne productive des batteries au lithium-ion — jusqu'à preuve du contraire, composant indispensable des PHEVs. Le cobalt de la RDC se place ainsi au cœur de nouveaux enjeux mondiaux de la transition énergétique, et attire de la sorte les différents acteurs globaux dans son alentour. Une compétition sans merci s'annonce de cette manière autour de ce minerai stratégique. Compétition qui, se projette encore virulente avec la montée de la « compétition conservateurs-progressistes ». Ceci se présente non seulement comme opportunité pour la RDC d'accumuler plus des recettes et repenser son processus d'industrialisation — favorable pour son développement durable, mais aussi un risque pour elle de tomber une fois de plus dans le « piège des ressources ». Sur ce, la survie meilleure pour la RDC va ainsi dépendre de l'effectivité de sa « balance interne » vis-à-vis de différents acteurs globaux.

Mots-Clés : Cobalt de la RDC, Minerai stratégique, Mondialisation compétitive, Nouveaux enjeux mondiaux, Piège des ressources.

Abstract [English]

This paper aims to explain why the rise of "competitive globalization" in the quest for so-called strategic minerals, to take a specific look at the new global stakes of the energy transition, affecting the automotive sector, and to elucidate the risk for DRC, with its cobalt, of falling into the "resource's trap". At this beginning of the twenty-first century, the control and supply of so-called strategic minerals continues to be a major stake of various global actors. Until further notice, these minerals are essential for the projection's realization of a more sophisticated and ecological world to come. The rise of a "competitive globalization" is thus observed around these minerals. As for the energy transition's stakes, affecting the automotive sector, thus in transformation, cobalt — a mineral that DRC possesses in quasi-absolute advantage — is well hooked as "strategic food" in the productive chain of lithium-ion batteries — until proven otherwise, an indispensable PHEVs' component. DRC's cobalt is thus at the heart of new global stakes of the energy transition, and in this manner attracts the various global actors in its vicinity. A ruthless competition is in this way shaping up around this strategic mineral [cobalt]. A competition that still projects itself as virulent with the rise of "conservatives-progressives' competition". This presents itself not only as an opportunity for DRC to accumulate more revenues and rethink its industrialization process — favorable for its sustainable development, but also as a risk for it to fall once again into the "resource's trap". On this, DRC's better survival will thus depend on the effectiveness of its "internal balance" vis-à-vis various global actors.

Keywords: DRC's cobalt, Strategic minerals, Competitive globalization, New global stakes, Resource's trap.

1. Introduction

De nos jours, faire les projections du monde advenir, c'est aussi parlé de l'intelligence artificielle, des idées tournant autour de l'économie et croissance vertes, et de la protection de notre planète¹. Réduire le temps et l'espace, produire plus pour plus des distributions et consommations, mais plutôt en respectant les données environnementales, tels sont les principaux focus de ces projections. Le changement climatique se complexifie de plus en plus, la tendance haussière de la température mondiale et niveau de pollution ne cessent de se constater — malgré le constat baissier fait pendant cette période de la pandémie du COVID-19². Une tendance tragique que les différents acteurs globaux veulent renverser, réduire les émissions des gaz à effet de serre, la production du dioxyde de carbone (CO₂), tout en ne pas stopper les activités productives, mais plutôt les améliorer via un certain nombre de transformations³. Une équation pas facile à résoudre ? Les perspectives du développement durable s'imposent ainsi pour ce faire⁴.

Des projections qui, pour leur concrétisation, jusqu'à preuve du contraire, requièrent non seulement les ressources humaines, financières et la maîtrise de la technologie de pointe. Mais aussi la disponibilité des matières premières, minerais que doivent servir de « nourriture⁵ » aux innovations, productions et améliorations nécessaires dans les différents secteurs en transformation — en vue de la concrétisation de ces projections. Et la plupart de ces minerais sont qualifiés de stratégiques, ils sont indispensables dans le circuit productif, limités, épuisables et inégalement répartis dans les différents coins du monde (see figure 12). Les uns en possèdent, mais d'autres non, les uns en disposent en grande quantité, d'autres juste en petite quantité. Jusqu'à nouvel ordre, ce sont les pays du sud qu'en possèdent plus que les pays du nord, et la Chine en tête⁶. L'interdépendance et mobilité à l'échelle globale — nord-sud — s'imposent ainsi pour s'en approvisionner. De manière lapidaire et non exhaustive, je cite ici : le cobalt, la colombite-tantalite (le coltan), l'antimoine, le béryllium, le gallium, le germanium, le graphite, l'indium, le magnésium, le niobium, les platinoïdes, le silicium, les terres rares, le tungstène, le titane, le platine, le molybdène, le mercure⁷... Du fait de leur importance, rareté, répartition et degrés moindres de leur reproductibilité, recyclabilité et substituabilité, ils sont, de la sorte, qualifiés de stratégiques. Quant à présent, ces minerais se pointent dans les perspectives productives de différents secteurs en transformation, y compris celui d'automobile. Des secteurs — jugés stratégiques par les différents acteurs globaux — dont les activités se centrent dans la production : des voitures électriques et hybrides rechargeables (PHEVs), des batteries rechargeables, des éoliennes, panneaux solaires, smartphones, ordinateurs, tablettes, missiles, réacteurs et turbines des avions, navires militaires⁸... Tels sont les nouveaux enjeux mondiaux de la transition énergétique et du digital, et les minerais cités ci-haut se placent de cette manière à son cœur.

Des enjeux qui, bons et bénéfiques qu'ils soient pour l'humanité⁹, remontent également une « compétition complexe¹⁰ » entre différents acteurs globaux dans l'approvisionnement et contrôle de ces

¹ Yuval Noah Harari, *Homo Deus: A Brief History of Tomorrow*, Harper, 2016, pp.1-252.

² *Coronavirus disease* découverte en Chine au mois de novembre 2019, pandémie de surcroît, a réussi à paralyser pratiquement un bon nombre d'activités productives, y comprises notamment celles consommatrices de plus des énergies fossiles, via la stratégie du confinement adoptée par la quasi-totalité des pays infectés. Ainsi, les images satellitaires en Chine, France, Italie... ont montré les améliorations climatiques — et degré de pollution — considérables.

³ Les Conférences des parties (COP), regroupant les Etats signataires de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), discutent de ces transformations, dans le sens à réduire les émissions des gaz à effet de serre. La COP 21 organisée du 30 novembre au 12 décembre 2015 à Paris est la plus fameuse de ces conférences, du fait de son accord historique.

⁴ Le terme "développement durable" a été introduit par la Commission mondiale sur l'environnement et le développement en 1987, défini comme, nous citons : « *un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs* », et intègre à son sein plusieurs dimensions notamment : écologique, économique, sociale, etc. (The Brundtland Commission, chaired by Norway's Gro Harlem Brundtland). El Moujadidi Noufissa, « IDE, Croissance économique et développement local durable : quelles relations et quelles perspectives ? », Colloque International, Enjeux économiques, sociaux et environnementaux de la libéralisation commerciale des pays du Maghreb et du Proche-Orient, Rabat - Maroc 19-20 octobre 2007, p.10.

⁵ Elle est comprise ici comme substance qui devrait servir de base dans la chaîne productive.

⁶ Commission Européenne, « communication de la commission au parlement européen, au conseil, au comité économique et social européen et au comité des régions relatives à la liste 2017 des matières premières critiques pour l'UE », Bruxelles, le 13.9.2017 COM (2017) 490 final, pp.4-8.

⁷ Raphaël Danino-Perraud, *Le rôle des minerais stratégiques dans la transition énergétique*, Session IHEDN Master 2 – Défense et Géopolitique, octobre 2016.

⁸ Guillaume Pitron, *La Guerre des métaux rares – La Face cachée de la transition énergétique et numérique*, Les Liens qui Libèrent, 2018, pp.1-296.

⁹ Ils contribuent au renforcement de la survie de l'humanité.

¹⁰ Du fait des acteurs en jeu, leurs diverses stratégies et les caractères uniques de ces minerais que veulent les uns et les autres. Et la compétition [ou jeu] est comprise ici comme la recherche par les acteurs globaux de la même chose, du même titre et/ou de la même position, exprimant ainsi l'idée d'une rivalité entre eux.

minerais dits stratégiques se trouvant en son cœur. Une « mondialisation compétitive¹¹ » monte ainsi de plus en plus dans la quête de ces minerais, plutôt qu'une « mondialisation coopérative¹² ». Des minerais inégalement répartis à travers le monde, et c'est la Chine qui les possède à plus de la moitié — [comme déjà signalé ci-haut] — surtout en plupart des cas en avantage absolu [ou quasi-absolu] (see figure 13). Ce qui devrait faire d'elle non seulement comme leader d'un bon nombre des secteurs en transformation, mais aussi la principale pourvoyeuse mondiale de ces minerais — qui projette juste une dépendance de reste du monde à sa guise¹³. Projection qui, certains acteurs globaux n'arrivent pas à digérer. Ont-ils peur de la Chine¹⁴, de sa montée, de son contrôle à ces minerais, de sa domination à ces différents secteurs en transformation ? Ou pourquoi alors ? Au fait, cette compétition autour de ces minerais — pour leur contrôle et approvisionnement — se complexifie davantage avec la montée, à ce jour, de la « compétition conservateurs-progressistes¹⁵ ». Compétition de ceux qui cherchent à conserver leur domination et puissance à travers le monde — les « conservateurs », et ceux qui poussent pour le changement de l'actuelle structure internationale — les « progressistes »¹⁶. Deux camps qui se lancent sans merci dans une compétition globale, dominés respectivement par les Etats-Unis et la Chine. Une compétition qui, se constate déjà de plus en plus dans les différents coins du monde considéré stratégique par les uns et les autres¹⁷. La question ici est de se demander : comment cette situation [de « compétition au carré¹⁸ »] impactera-t-elle les différents coins du globe regorgeant de ces minerais dits stratégiques ? Et bien souvent, au-delà des opportunités, les coins fragiles possédant ces minerais sont plus impactés négativement. Des impacts que se présentent pour eux sous forme des pièges — contre-productives pour leur développement durable. Ces pièges sont ceux des ressources, de « production-dégradation environnementale¹⁹ » ...

La RDC, avec son cobalt qu'elle possède en avantage quasi-absolu, soit environ 60 % des réserves mondiales (see figure 12), une compétition se projette sur son territoire. Si la RDC attire déjà les différents acteurs globaux sur son territoire — du fait de sa « bénédiction géo-géologique²⁰ », avec son cobalt, elle les tire encore davantage²¹. Et bien sûr, le cobalt [qu'elle possède en avantage quasi-absolu] est bien sur la liste des minerais stratégiques se plaçant au cœur des nouveaux enjeux mondiaux de la transition énergétique et du digital, comme déjà épinglé ci-haut. Comme minerai stratégique, le cobalt, jusqu'à preuve du contraire, se relève un indispensable comme « nourriture stratégique » des industries automobiles, digitales, d'armements et d'autres de la technologie de pointe²². Ainsi, le contrôle et l'approvisionnement des réserves du cobalt de la RDC sont bien devenus l'enjeu des différents acteurs globaux — les sociétés multinationales, les monstres froids, plus froids que les monstres froids eux-mêmes — pour ne pas dire les Etats. Les « conservateurs », de même que les « progressistes », tous veulent bien de son cobalt, mais pour le moment, c'est la Chine — les

¹¹ Celle qui l'accent est mis sur les conceptions de la puissance et domination, prêtes à créer les déséquilibres dans les processus d'interdépendance et mobilité.

¹² Celle qui l'accent est mis sur les conceptions de négociation et partage, prêtes à créer les équilibres dans les processus d'interdépendance et mobilité. Et les équilibres ne veulent pas seulement dire égalité, mais aussi proportionnalité.

¹³ Guillaume Pitron, *La Guerre des métaux rares – La Face cachée de la transition énergétique et numérique*, Op.cit.

¹⁴ Yves Viltard, *Qui a peur de la Chine ? La contribution des théoriciens Américains à une croyance*, Observatoire Européen de Sécurité, 2012, pp.1-160.

¹⁵ Benjamin Mwadi Makengo, "COVID-19 and US-China word war: What should Africa do?", in *International Journal of Innovation and Scientific Research*, vol. 48, no. 2, May 2020, p.197.

¹⁶ Benjamin Mwadi Makengo, "Globalization and Power Strategies: A Look at the US-China Trade War", in *International Journal of Management Sciences and Business Research*, 01, 2020, pp.117-143

¹⁷ Je pense ici, notamment, à la problématique de la mer de la Chine méridionale. John J. Mearsheimer, *The Tragedy of Great Power Politics*, W. W. Norton & Company, New York, 2001, pp.1-555.

¹⁸ Compétition complexe née pour le contrôle et approvisionnement de ces minerais stratégiques, doublée de la « compétition conservateurs-progressistes ».

¹⁹ Benjamin Mwadi Makengo, "Chinas Increasing Engagement in Africa: Opportunity and Futurisk for DRC's Sustainable Development", in *International Journal of Management Sciences and Business Research*, 05, 2020, pp.191-216.

²⁰ La RDC est parmi les pays les plus riches du monde en sol et sous-sol. Théotime Ubole Khoshi et Protais Yumbi, *R.D. Congo : Terre de potentialités, d'opportunités, de convoitises et de pillages. Des origines à nos jours*, Kinshasa, CEPAS, 2017, pp.1-20.

²¹ Cette période de triste mémoire de la pandémie du COVID-19 l'a démontré davantage. La RDC est devenue super-bénéficiaire des aides et initiatives de solidarité venant de partout. Une sorte de compétition des dons et aides se constate sur le territoire de la RDC. La Chine envoie des matériels médicaux, l'Inde et la Russie font pareilles, les Etats-Unis envoient de millions, l'Europe amène également ses millions et matériels médicaux, tous ont un agenda latent pour le contrôle et approvisionnement du cobalt de la RDC, et bien sûr que d'autres minerais que regorgent cette dernière.

²² Christian Harbulot (dir.), *Stratégies d'influences autour des ressources minières -Cuivre, Cobalt, Coltan- dans l'Est de la République Démocratique du Congo*, Association de l'Ecole de Guerre Economique, décembre 2014, pp.37-38.

progressistes — qui le contrôle de plus en quantité, soit environ 80 % ou plus²³. Ce qui, jusqu'à nouvel ordre, ostensiblement, la positionne [la Chine] comme leader mondial du secteur automobile en transformation (see figure 14). Une fois de plus, chose que les conservateurs ont du mal à digérer, et veulent ainsi renverser.

De cet effet, autour du cobalt de la RDC, une « compétition — jeu — complexe » entre différents acteurs globaux se projette de plus en plus. Compétition qui, chaque acteur [ou groupe d'acteurs] dispose de ses stratégies et moyens propres. Et souvent, ceux-ci créent toujours dans la plupart des cas les bonheurs pour les uns, et les malheurs pour les autres ; à chaque acteur de jouer à sa manière afin de gagner du bon. Une opportunité se présente ainsi pour la RDC d'accumuler davantage ses recettes, de booster son secteur industriel — favorable pour son développement durable — qu'elle a déjà commencé à voir via la fameuse révision « controversée²⁴ » de son code minier. Mais du fait des problèmes de sa « gouvernance politique²⁵ », ça [cette opportunité] risque de se tourner une fois de plus en cauchemar pour elle. Autrefois, son coltan²⁶... et des compétitions Etats-Unis-ex-Union des Républiques socialistes Soviétiques²⁷ (URSS) et « Anglophones-francophones » — Etats-Unis-France²⁸, mais maintenant, sont plutôt son cobalt²⁹ et la « compétition conservateurs-progressistes »³⁰. Des pièges [comme déjà relevés ci-haut] — contre-productives pour son développement durable — se placent ainsi devant elle. L'un d'eux est celui des ressources. La question ici est : la RDC, avec son cobalt, tombera-t-elle encore dans ce piège des ressources ? Va-t-elle vers ce piège ? Réussira-t-elle s'en échapper, à bien tenir le fil d'opportunité ? Et bénéficiera-t-elle de l'avantage quasi-absolu qu'en possède de son cobalt ?

Au vu de ce qui précède, pour essayer de répondre avec un œil neuf aux questions soulevées ci-haut que divisent encore les points de vue de différents chercheurs. Ce papier se propose ainsi d'expliquer le pourquoi de la montée d'une « mondialisation compétitive » dans la quête des minerais dits stratégiques par les différents acteurs globaux, les sociétés multinationales, les Etats, en se focalisant sur l'essence de ces minerais (i), d'un regard spécifique sur les nouveaux enjeux mondiaux de la transition énergétique, touchant le secteur automobile (ii), ainsi en transformation, pointe le cobalt comme l'un ou l'autre de ses « nourritures stratégiques » (iii), dont la RDC en dispose en avantage quasi-absolu, et d'élucider le risque pour elle de tomber dans le scénario du piège des ressources via la « compétition conservateurs-progressistes » pour le contrôle et approvisionnement de son cobalt et la qualité de sa « gouvernance politique » (iv).

2. Essence de Minerais Stratégiques

Ce qu'il y a de plus original aux minerais dits stratégiques, jusqu'à preuve du contraire, est d'abord leur importance élevée — indispensables dans la chaîne de production ; leur caractère limité — ils sont épuisables ; leur rareté et répartition critique — leur disponibilité à travers le monde ; et ensuite, leurs degrés moindres de reproductibilité, recyclabilité et substituabilité³¹. De cette manière, ils sont au-delà des minerais dits critiques

²³ Il est difficile de savoir le pourcentage exact, du fait de problèmes statistiques et d'enregistrement, pas facile de savoir par exemple le pourcentage de la production artisanale qui va, notamment, en Chine. Voice of America (Etats-Unis), « Rép. dém. du Congo : L'exploitation du cobalt congolais profite plus à la Chine qu'au pays, selon les experts », in <https://www.business-humanrights.org/fr/rép-dém-du-congo-40>, 28 février 2018. (accessed the 30th June 2020).

²⁴ C'est la loi n°18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant code minier qui ne met pas d'accord l'Etat congolais avec ses partenaires, les innovations apportées les divisent, notamment, la taxation qui est remise en hausse. Thomas Lassourd, « La fiscalité du nouveau code minier de la République Démocratique du Congo », Natural Resource Governance Institute, Novembre 2018, pp.1-32.

²⁵ Désigne ici l'exercice de l'autorité publique dans la gestion des affaires économiques, financières, politiques, administratives, sociales, culturelles... dans tous les secteurs et à tous les niveaux de la vie étatique.

²⁶ Avec l'expansion de marché de la digitale vers la fin du vingtième siècle et début du vingt-et-unième siècle, minerais dont le Rwanda bénéficie plus à sa place. De même pour sa cassitérite qui traverse illicitement dans les pays voisins de sa partie Est. Pierre Jacquemot, « Ressource minérales, armes et violences dans le Kivu (RDC) », in *La Découverte*, n°134, 2009, pp.38-68. & Ken Matthysen and Andrés Zaragoza Montejano, « Conflict Minerals' initiatives in DR Congo: Perceptions of local mining communities », Humanity United, European Network for Central Africa, 2013, pp.1-50.

²⁷ Durant leur fameuse guerre froide de 1945 à 1989. Melvyn P. Leffler and David S. Painter, *Origins of the Cold war: An International History*, Rewriting histories, 2nd ed., 2005, pp.1-369.

²⁸ Dans la région des grands lacs africains durant les années 90. Matthew Levinger, « Why the U.S. Government Failed to Anticipate the Rwandan Genocide of 1994: Lessons for Early Warning and Prevention », in *Genocide Studies and Prevention: An International Journal*, Volume 9 Issue 3, 2016, pp.1-58. Paul J. Magnarella, « The Background and Causes of the Genocide in Rwanda », in *Journal of International Criminal Justice*, Volume 3, Issue 4, 1 September 2005, pp.801-822. & Filip Reyntjens, *The Great African War Congo and Regional Geopolitics, 1996-2006*, Cambridge University Press, New York, 2009, pp.1-339.

²⁹ Autour duquel une compétition complexe entre différents acteurs globaux monte de plus en plus, de la poussée de la transition énergétique, touchant ainsi le secteur automobile.

³⁰ La montée de la Chine est bien le nœud existentiel de cette compétition, elle pousse et monte, d'autres veulent la contenir. Benjamin Mwadi Makengo, « Globalization and Power Strategies: A Look at the US-China Trade War », *Op.cit.*

³¹ Alcème Tsassa, « minerais stratégiques et minerais critiques : arme économique ou stratégie de puissance pour l'Afrique ? », in *Institut de Recherche et d'Enseignement sur la Paix*, 2016, pp.2-4. & Raphaël Danino-Perraud, « Le rôle des minerais stratégiques dans la transition énergétique », *Op.cit.*

— ostensiblement du fait de leur disponibilité, les aléas pour leur approvisionnement — et rares — du fait de leur caractère limité ou de leur disponibilité³². Ces minerais dits stratégiques s'imposent ainsi dans le processus des progrès technologique, économique, stratégique [défense]... de différents monstres froids — des Etats. Ils sont spécifiques et utilisés dans les domaines bien ciblés. Des domaines qui sont fortement influencés par les différentes projections innovatrices du monde advenir. Un monde plus sophistiqué et écologique, dominé par l'intelligence artificielle, le digital, la robotique, l'automatisme et des idées de l'économie et croissance vertes. Le temps, l'espace, la production et l'environnement sont au centre de ses enjeux — gagner plus de temps, réduire l'espace, produire plus pour plus des distributions et consommations, tout en respectant les données environnementales³³. Un monde qui, se projette ostensiblement dépendant de ces minerais. Et ceci remonte une équation critique et complexe pour le monde, bien sûr que oui du fait de la nature substantielle de ces minerais.

Il y a lieu d'épingler clairement ici que la liste de ces minerais n'est pas statique, elle est plutôt dynamique. Une liste qui peut bien changer selon les enjeux du moment, les différentes projections du monde advenir, des nouvelles découvertes et des effets naturels — l'épuisement du minerai par exemple. Des rajouts peuvent bien se faire dans cette liste, de même que les défalcons. Un minerai qualifié de stratégique hier peut ou ne pas être stratégique pour aujourd'hui. Celui d'aujourd'hui peut ou ne pas être stratégique pour demain, et vice-versa. Si les uns peuvent juste perdre certains de leurs caractères substantiels dans le temps — via les nouvelles orientations des enjeux et projections mondiaux, leur substitution dans la chaîne de production et leur abondance sur le marché : découverte de nouveaux gisements à travers le monde — ou s'épuiser du fait de la forte pression de leur demande. D'autres minerais peuvent revêtir dans le temps les caractères requis pour être qualifiés de stratégique.

Jusqu'à nouvel ordre, ces minerais sont, je cite : le cobalt, le coltan, l'antimoine, le béryllium, le gallium, le germanium, le graphite, l'indium, le magnésium, le niobium, les platinoïdes, le silicium, les terres rares, le tungstène, le titane, le platine, le molybdène, le mercure³⁴... Tous sont bel et bien dans la liste des « nourritures stratégiques » des industries digitales, militaires, automobiles, aéronautiques, des énergies renouvelables, et d'autres de la technologie de pointe. Et leurs prix sur le marché sont fortement tributaires du jeu de l'offre et de la demande, doublés des enjeux du moment³⁵. Une forte dépendance du monde — des Etats — à ces minerais se projette de plus en plus³⁶. Ceci s'annonce très critique du fait de l'essence substantielle de ces minerais [comme déjà épinglé ci-haut] et la pression de leur exploitation — du fait de leur demande excessive³⁷, combinés des projections ambitieuses et gigantesques de nouveaux enjeux mondiaux. Celles-ci projettent un monde des sociétés intelligentes, digitales, écologiques, d'économie et croissance vertes, [un monde] dominé par l'intelligence artificielle, la robotique, l'automatisme et des énergies renouvelables³⁸. La question ici est : avec le tableau critique des minerais stratégiques peint ci-haut, seront-elles réalisables ces projections ? Si oui, comment vont-elles transformer le monde advenir, la vie sociétale et ses différents secteurs ? Pour combien de temps ? Et comment vont-elles impacter les différents coins du monde, leurs coûts environnemental, économique et géopolitique ? Des questions que divisent encore les avis de différents chercheurs à travers le monde. Mais, laissons voir ici ces perspectives transformatrices dans le secteur automobile, sur base des nouveaux enjeux mondiaux de la transition énergétique.

³² Minéral Info, « Matières premières critiques », in <http://www.mineralinfo.fr/page/matieres-premieres-critiques>, 2020. (accessed the 30th June 2020).

³³ Yuval Noah Harari, *Homo Deus: A Brief History of Tomorrow*, *Op.cit.*

³⁴ Raphaël Danino-Perraud, « Le rôle des minerais stratégiques dans la transition énergétique », *Op.cit.* Commission Européenne, « communication de la commission au parlement européen, au conseil, au comité économique et social européen et au comité des régions relatives à la liste 2017 des matières premières critiques pour l'UE », *Op.cit.* & Alcème Tsassa, « minerais stratégiques et minerais critiques : arme économique ou stratégie de puissance pour l'Afrique ? », *Op.cit.*, pp.4-7.

³⁵ Cette loi représente le modèle principal de l'économie de marché et est basée sur l'équilibre entre la quantité de biens offerte et la demande d'un certain bien. Le prix de ce bien est influencé par la quantité de l'offre ou de la demande. Si, par exemple, la demande d'un produit augmente, le prix de ce produit augmentera également, et inversement, si l'offre dépasse la demande d'un produit, le prix diminuera jusqu'à ce qu'il y ait un équilibre entre la quantité produite et le prix du produit. Pour ce qui est des minerais stratégiques, cette loi est fortement boostée par les enjeux du moment, ceux-ci font naître diverses stratégies d'acteurs en jeu qu'influent sur le prix de ces minerais. La volatilité de prix du cobalt observée sur le marché en démontre mieux (see figure 6).

³⁶ Philippe Saint-Aubin, « La dépendance aux métaux stratégiques : quelles solutions pour l'économie ? », Avis du Conseil économique, social et environnemental, Journal Officiel de la République Française, 22 janvier 2019, pp.1-103.

³⁷ See figure 9 pour le cas du cobalt

³⁸ Vincent Petit, *The Energy Transition: An Overview of the True Challenge of the 21st Century*, Springer International Publishing, 2017, pp.1-172. & Yuval Noah Harari, *Homo Deus: A Brief History of Tomorrow*, *Op.cit.*

3. Transition Énergétique au Cœur de Nouveaux Enjeux Mondiaux : Secteur Automobile en Transformation

La transition énergétique³⁹ définie comme étant un corpus de modifications prononcées des modes de production, de distribution et de consommation énergétique dans le but de booster leur dimension écologique, est bien au cœur de nouveaux enjeux mondiaux⁴⁰. La réduction des impacts néfastes sur l'environnement est l'enjeu ici. Ceci s'inscrit dans la logique des conceptions attrayantes du développement durable et de la protection de notre planète, luttant contre le réchauffement climatique⁴¹. Des conceptions que font l'objet des débats et discussions de différentes conférences des parties (COP)⁴², pour un accord global sur le climat. Le fameux accord de ces conférences au vingt-et-unième siècle est celui de Paris du 2015 à l'issue de la COP21⁴³. Un accord qui s'est fixé comme objectif, au minimum, à limiter l'augmentation moyenne de la température mondiale⁴⁴ à un niveau bien inférieur à 2 degrés Celsius (°C) d'ici 2100⁴⁵. Un objectif décisif, donnant une nouvelle trajectoire pour le monde, mais qui ne met pas d'accord tous les acteurs et leaders globaux⁴⁶. Mais hélas, cet objectif ne cesse de gagner du terrain dans la conception et projection des politiques de différents acteurs globaux⁴⁷.

De nos jours, environ 80 % de nos consommations énergétiques proviennent de combustibles fossiles qui produisent du dioxyde de carbone (CO₂), comme démontre la figure 1 ci-dessous. Le charbon, le pétrole et le gaz naturel se pointent comme les principales sources d'énergie émettrices d'une bonne quantité des CO₂ à travers le monde (see figure 2).

Figure 1. Total energy consumption per source in thousand tons of oil equivalent (Ktoe) 1990-2017

Source: Graphics designed by us based on our research data coming from International Energy Agency.

³⁹ Conception apparut dans les années 70. Lachal Bernard, *Energy Transition*, Wiley, 2019, pp.1-251.

⁴⁰ Mais plutôt, elle n'est pas la seule, elle est accompagnée de la transition digitale, et bien d'autres idées prospectives du monde advenir.

⁴¹ Lev S. Belyaev and al., *World Energy and Transition to Sustainable Development*, Springer Netherlands, 2002, pp.203-231.

⁴² Regroupant les Etats signataires de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), la 26^{ème} de ces conférences (COP26) devrait avoir lieu à Glasgow, en Écosse, du 9 au 19 novembre 2020, mais suite à la pandémie du COVID-19, elle est reportée pour l'année prochaine du même mois.

⁴³ Aleksandar Rankovic, et al., « La neutralité carbone, défis d'une ambition planétaire - Clarifications conceptuelles, panorama des initiatives et recommandations pour les stratégies nationales », in *Institut du développement durable et des relations internationales (Iddri)*, Study n°10/18, Paris, France, 2018, pp.1-44.

⁴⁴ « 1,1 °C, plaçant l'année 2019 au 3^{ème} rang des années les plus chaudes depuis le début du XX^e siècle, derrière 2018 (+1,4 °C) et 2014 (+1,2 °C) ». Comme a déclaré le Secrétaire général de l'OMM, M. Petteri Taalas, je cite : « Si nous poursuivons notre trajectoire actuelle d'émissions de dioxyde de carbone, la température devrait augmenter de 3 à 5 degrés Celsius d'ici à la fin du siècle. », notre-planete.info, 2019 : 2^{ème} année la plus chaude jamais enregistrée dans le monde ; première année la plus chaude en Europe, in <https://www.notre-planete.info/actualites/3957-2019-2e-annee-plus-chaude-monde-Europe>, le 28 avril 2020. (accessed the 29th June 2020).

⁴⁵ Radoslav Dimitrov, "The Paris Agreement on Climate Change: Behind Closed Doors", in *Global Environmental Politics* 16(1), July 2016, pp.1-11.

⁴⁶ Certains parlent d'exagérations, notamment, le président américain Donald Trump, qui, depuis sa campagne électorale appelait déjà au retrait des Etats-Unis de l'accord de Paris. Devenu président, dès juin 2017, Trump annonce officiellement son objectif électoral, un retrait qui, s'est confirmé via la lettre de son administration aux Nations unies le 4 novembre 2019, et la date de sortie est fixée au plus tôt le 4 novembre 2020.

⁴⁷ Lorient Agglomération, « Plan climat air énergie territorial. Tous acteurs au quotidien pour la transition énergétique 2019-2025 », p.11. & Richard Heinberg and David Fridley, *Un futur renouvelable - Tracer les contours de la transition énergétique*, écosociété, 2019, pp.1-298.

Figure 2. Global CO2 emissions and by energy source in million metric tons of a gas (MTCO2) 1990-2017

Source: Graphics designed by us based on our research data coming from International Energy Agency.

Une tendance dangereuse aux impacts néfastes environnementaux que les acteurs globaux se proposent de se détourner via l'optique fascinante de la transition énergétique⁴⁸. Optique qui, se penche sur les innovations technologiques et les volontés de divers acteurs globaux⁴⁹. Les énergies polluantes, carbonées ou à risques — fossiles et nucléaires — ne rassurent plus l'avenir meilleur du monde⁵⁰. Il est mieux donc de les remplacer progressivement aux énergies renouvelables, propres et sans danger — hydraulique, marémotrice, géothermique, éolienne et solaire⁵¹. Un système énergétique hybride qui veut mettre un accent prononcé non seulement sur les énergies renouvelables, mais aussi sur la parcimonie énergétique. Ce qui ostensiblement devrait contribuer aux objectifs du développement durable⁵².

De cet effet, cette transition énergétique au cœur des nouveaux enjeux mondiaux est la bienvenue pour : la réduction des émissions globales de gaz à effet de serre ; la réduction du réchauffement climatique — de la température mondiale ; la protection environnementale et de la santé publique, l'abandon progressif des systèmes énergétiques à risque ; le réaménagement et décentralisation des infrastructures — avec une répartition souhaitable d'emplois non-dé-localisables ; la baisse de la consommation énergétique mondiale ; l'assouplissement progressif des disparités d'accès des ressources énergétiques ; la poussée vers des énergies autonomes ; la promotion d'une économie et croissance vertes⁵³, etc. Différents pays du monde se lancent déjà de plus en plus dans ces idées fascinantes, y compris les Etats-Unis⁵⁴, la Chine⁵⁵, la France⁵⁶, le Royaume-Uni⁵⁷, l'Allemagne⁵⁸, le Canada⁵⁹, l'Afrique du Sud⁶⁰, etc.

Toute une panoplie des secteurs sociétaux devrait être touchée par cette transition énergétique, parmi eux, le secteur automobile se pointe au-devant. Il est l'un des principaux secteurs consommateurs des produits

⁴⁸ Lachal Bernard, *Energy Transition*, Wiley, 2019, pp.1-251.

⁴⁹ Tong Zhu and Lei Wang, *State Energy Transition: German and American Realities and Chinese Choices*, Palgrave Macmillan, 2020, pp.1-389.

⁵⁰ Peter Droege, *Urban Energy Transition: From Fossil Fuels to Renewable Power*, Elsevier Science, 2008, pp.1-655.

⁵¹ Jean-Louis Bobin, *Demain, quelle terre ? ; dialogue sur l'environnement et la transition énergétique*, EDP Sciences, 2015, pp.1-173.

⁵² À l'horizon 2030, la production des véhicules électriques aurait contribué à environ 14 % aux objectifs du développement durable (International Energy Agency).

⁵³ Lorient Agglomération, « Plan climat air énergie territorial. Tous acteurs au quotidien pour la transition énergétique 2019-2025 », *Op.cit.*, pp.1-14.

⁵⁴ Loïc Chappoz, « La transition énergétique est en marche aux États-Unis : zoom sur l'État de New York », in *Les cahiers de Global Chance* - n° 35 - Juin 2014, pp.1-4.

⁵⁵ Olga V. Alexeeva et Yann Roche, « La Chine en transition énergétique : Un virage vers les énergies renouvelables ? », in *La revue électronique en sciences de l'environnement*, Vol. 14, n°3, 2014, pp.1-25.

⁵⁶ Christoph Seitz and Holger Höfling, « La transition énergétique en France – Un vent nouveau souffle », *Recherches KfW Économie nationale – Version compacte*, n°150, 17. Novembre 2017, p.1.

⁵⁷ Jean-Marc Capdevilla, « La transition énergétique au Royaume-Uni », in *La lettre de l'Itésé*, n°17, Automne 2012.

⁵⁸ Dimitri Pescia, « La transition énergétique allemande, carbone et climat, coût, gestion de l'intermittence avec un focus sur le secteur électrique », *Agora Energiewende*, Paris, 2015, pp.1-44.

⁵⁹ John Erik Meyer, *The Renewable Energy Transition: Realities for Canada and the World*, Springer International Publishing, 2020, pp.1-386.

⁶⁰ Andrew Lawrence, *South Africa's Energy Transition*, Springer International Publishing, Palgrave Pivot, 2020, pp.1-177. & Thokozani Simelane and Mohamed Abdel-Rahman, *Energy Transition in Africa*, Africa Institute of South Africa, 2012, pp.1-174.

pétroliers, et par ricochet, l'un des principaux secteurs émetteurs d'une bonne quantité de CO2 dans notre planète (see figure 2). Un secteur qui devrait ainsi se transformer, faire intégrer en son sein les données écologiques, de l'économie et croissance vertes. Sa transformation attrayante, à ce jour, passe par les perspectives innovatrices de production des véhicules électriques et hybrides rechargeables (see figure 3). Des véhicules que devraient inclure dans sa composition : les batteries au lithium-ion comme élément essentiel de sa source — ou l'un de ses sources — énergétiques⁶¹.

Figure 3. Electric Vehicle on Charge's Image

Source: The image made by us on the basis of observations copied from other images.

Différentes industries automobiles se pointent et poussent vers la transformation de leur secteur. Les perspectives de leurs politiques productives s'inscrivent de plus en plus dans les lignes tracées de l'optique ambitieuse de la transition énergétique. La production des véhicules électriques et hybrides rechargeables (PHEVs) — combinés de leurs batteries (BEVs) — se place au cœur de leurs perspectives d'avenir. Selon International Energy Agency (IEA), à l'horizon 2030, les productions des PLDVs-BEVs, PLDVs-PHEVs, LCVs-BEVs, LCVs-PHEVs, Buses-BEVs, Buses-PHEVs, Trucks-BEVs et Trucks-PHEVs se projettent respectivement à 145, 67, 27, 3, 7, 1, 0 et 3 millions en matière de stock (see figure 4).

Figure 4. Projected Scenario of Electric Vehicle Stocks' Different Types in 2030

Source: Graphics designed by us based on our research data coming from International Energy Agency.

Chacune d'industries automobiles se projette dans le chemin de cet ambitieux scénario projectif. Une course des projections de leur production advenir des PHEVs se constate⁶². Des alliances se créent et les

⁶¹ Olivier Lazzari, « Les accumulateurs lithium-ion au Japon, Ambassade de France au Japon, Service pour la Science et la Technologie », Dépêche, 18 juillet 2006, pp.1-12. & Lucbor.fr, « Les batteries Lithium. Principes, Avantages-inconvénients, utilisation-entretien », pp.1-8.

⁶² Nic Lutsey, "California's electric vehicle market", in *The International Council for Clean Transportation*, Briefing, May 2018, pp.1-16. Bill Canis, "Battery Manufacturing for Hybrid and Electric Vehicles: Policy Issues", Congressional Research Service, April 4, 2013, pp.1-34. & Xingping Zhang, Rao Rao, Jian Xie and Yanni Liang, "The Current Dilemma and Future Path of China's Electric Vehicles", in *Sustainability*, 6(3), pp.1567-1593.

stratégies se montent pour ce faire. Renault, constructeur automobile Français, en alliance avec Nissan et Mitsubishi — les constructeurs automobiles Japonais, se donne comme objectif d'électrifier 50 % de ses véhicules d'ici 2022⁶³. Volvo, constructeur automobile Suédois, filiale du groupe chinois Geely, de son côté, dit que son futur est bien électrique. Son objectif dans cette année 2020 est que les véhicules hybrides rechargeables puissent représenter 20 % de ses ventes annuelles de véhicules. Sa projection à l'horizon 2025 est de produire rien que les véhicules 100 % électriques, représentant 50 % de ses ventes et les 50 % restants pour des véhicules hybrides, et d'atteindre la neutralité climatique sur l'ensemble de sa chaîne de valeur d'ici 2040⁶⁴. BMW, constructeur automobile Allemand, de sa part, se projette de devenir le plus grand fournisseur de voitures électriques en Europe. Juste en 2019, c'est plus de 320000 voitures électriques rechargeables que BMW a lancées sur le marché mondial⁶⁵. Des ambitions et projections que partagent aussi d'autres constructeurs automobiles, je cite : Volkswagen, un autre constructeur automobile Allemand, qui à partir de cette année 2020 veut se lancer dans une nouvelle génération de véhicules entièrement électriques et projette son prochain modèle de la camionnette Buzz à zéro émission à l'horizon 2022⁶⁶ ; TESLA — constructeur automobile Américain, qui se donne comme mission d'accélérer la transition mondiale vers l'énergie durable⁶⁷ ; Peugeot — constructeur automobile Français, de même que Toyota — constructeur automobile Japonais, tous se lancent également dans ce sens projectif⁶⁸, etc.

Sur ce, la question critique ici se pose sur la disponibilité des minerais stratégiques que devraient servir de « nourriture » pour la concrétisation de cette transformation voulue du secteur automobile⁶⁹. Seront-ils disponibles ces minerais, où les trouver, comment les avoir et s'en approvisionner ? L'un de ces minerais est bel et bien le cobalt. Il se pointe particulièrement dans la production des batteries au lithium-ion (see figure 8), composant indispensable, jusqu'à preuve du contraire, quasi-incontournable⁷⁰ dans la production des véhicules électriques et hybrides rechargeables. Il devient ainsi une « nourriture stratégique » du secteur automobile.

4. Cobalt comme « nourriture stratégique » du secteur automobile : De la Production des Batteries au Lithium-ion

Dans la chaîne productive, l'utilisation du cobalt⁷¹ — élément chimique de numéro atomique 27 — ne date pas de nos jours. Archéologiquement parlant, les traces de son utilisation datent de l'antiquité. Dans l'Égypte ancienne, en Perse, à Pompéi ou en Chine ancienne, le cobalt fut déjà utilisé comme colorant dans la fabrication des verres et céramiques. Mais ce sont les études menées par le chimiste Suédois Georg Brandt en 1735 qui viennent fixer une autre dimension des vues sur les connaissances du cobalt comme minerai extractif⁷². L'« or gris⁷³ », métal précieux de la couleur grise argenté dans son état pur, donne la fameuse poudre bleue après transformation (see figure 5). Il est principalement extrait, soit à environ 67 % comme sous-produit des mines de cuivre, à environ 31 % comme sous-produits des mines de nickel-cuivre sulfurés et de nickel latéritique, et dans le reste de cas comme substance primaire⁷⁴.

⁶³ De ceci, s'ajoutent ses projections sur la production des véhicules autonomes — sans chauffeur traditionnel.

⁶⁴ Volvo, « Notre futur est électrique », in <https://www.volvocars.com/fr-ca/why-volvo/human-innovation/electrification>. (accessed the 29th June 2020).

⁶⁵ BMW, « La mobilité électrique & hybride », in <https://www.bmw.fr/fr/topics/univers/electromobility/bmw-hybrides-electriques.html>. (accessed the 29th June 2020).

⁶⁶ Volkswagen, « Electric vehicles », in <https://www.volkswagen-newsroom.com/en/electric-vehicles-3646>. (accessed the 29th June 2020).

⁶⁷ Tesla, « Tesla's mission is to accelerate the world's transition to sustainable energy ». in <https://www.tesla.com/about>. (accessed the 29th June 2020).

⁶⁸ PEUGEOT, « La nouvelle citadine PEUGEOT e-208 », in <https://www.peugeot.fr/gamme/nos-vehicules/e-208.html>. (accessed the 29th June 2020). & Toyota, « Alternative fuel vehicles », in <https://www.toyota.com/alternative-fuel/>. (accessed the 29th June 2020).

⁶⁹ Olivier Vidal, *Matières premières et énergie : les enjeux de demain. Ressources minérales et énergie dans le contexte de la transition énergétique*, Broché, 2018, pp.1-125.

⁷⁰ Quoique les constructeurs des BEVs cherchent déjà mordicus à contourner le cobalt dans la chaîne productive, ce minerai stratégique paraît toujours un nécessaire dans cette dernière. Le Droit, « Bientôt des piles sans cobalt », in <https://www.ledroit.com/chroniques/bientot-des-piles-sans-cobalt-038e506d732e7e0ee75a73361059c0ce>, 13 novembre 2018. (accessed the 29th June 2020).

⁷¹ Dérive de l'allemand "Kobalt". Yasemin Yıldız, « General Aspects of the Cobalt Chemistry », InTech Open Science, December 2017, p.1.

⁷² Il distingue le cobalt du minerai de cuivre, et démontre que le cobalt est la cause de la couleur bleue que le minerai de cobalt communique aux verres. Yasemin Yıldız, « General Aspects of the Cobalt Chemistry », *Ibid.* & Julie webmaster, « Classement des principales mines de cobalt par production en 2017 », in <https://www.toutpourleforage.com/top-des-principales-mines-de-cobalt-classees-par-production-en-2017/>, 14 septembre 2018. (accessed the 29th June 2020).

⁷³ Juste pour mettre en exergue sa valeur, en matière de son utilité et profits qu'il peut générer.

⁷⁴ Christian Harbulot (dir.), *Stratégies d'influences autour des ressources minières-Cuivre, Cobalt, Coltan-dans l'Est de la République Démocratique du Congo*, Op.cit., p.37.

Figure 5. Cobalt : De l'« Or gris » à l' « Or bleu »

Source: The image modified by ourselves on the basis of a picture coming from britannica.com and Azomining.com.

Le cobalt se pointe bien comme l'un des minerais stratégiques en quête de contrôle et approvisionnement par les différents acteurs globaux (see figure 11). Sa force attrayante en ceci passe par son utilité dans le circuit productif que plutôt par sa disponibilité et rareté sur le marché. Le cobalt est unique en son genre⁷⁵. De par sa capacité de résister aux températures très élevées, il est utilisé dans les superalliages, exploité dans la robinetterie nucléaire, des turbines à gaz des centrales électriques, dans les parties chaudes des turboréacteurs pour l'aéronautique et dans la fabrication des prothèses orthopédiques. Possédant le caractère d'un métal ferromagnétique, le cobalt est également utilisé dans la fabrication des aimants et des supports d'enregistrement magnétique. N'étant pas très réactif, stable dans l'air et dans l'eau à température normale, le cobalt est aussi utilisé comme catalyseur pour multiples réactions dans les industries chimiques et pétrochimiques pour la désulfuration et la synthèse des hydrocarbures favorisant la défalcation d'émission de gaz à effet de serre et dans la fabrication de précurseurs au téréphtalate de polyéthylène. Et de même, son utilité antique est toujours d'actualité — « cobalt-colorant » — un composant siccatif pour les peintures. Il est une fois de plus employé comme matrice des carbures cimentés et outils diamantés utilisés pour la découpe, l'usinage ou les taillants des engins de travaux publics, complément alimentaire pour le bétail où il favorise la synthèse bactérienne de la vitamine B12 essentielle au fonctionnement normal du système nerveux, du cerveau et à la formation du sang⁷⁶, etc.

Mais actuellement, comme pour les cas du manganèse, du nickel, du graphite et du lithium ; le cobalt est bien sûr et également présent dans la fabrication des batteries rechargeables. Le cobalt s'impose dans la composition des cathodes des batteries du type nickel-métal hybride, nickel-cadmium et lithium-ion utilisés dans les appareils électroniques portables et dans les voitures électriques et hybrides rechargeables (PHEVs)⁷⁷. Si au vingtième siècle, la demande du cobalt était dominée par les industries chimiques, ce n'est plus le cas au vingt-et-unième siècle. Le secteur automobile a changé la donne. La production des PHEVs est bien venue booster la demande du cobalt dans le secteur automobile, à travers le monde (see figure 9), et de même son prix sur le marché (see figure 6).

Figure 6. Historical Annual Average Spot Cobalt Price for Cathode in Dollars per Pound (1995-2019)

Source: Graphics designed by us based on our research data coming from United States Geological Survey (USGS) Reports.

⁷⁵ Frank Crundwell and al., *Extractive Metallurgy of Nickel, Cobalt and Platinum Group Metals*, Elsevier, 2011, pp.1-610.

⁷⁶ Christian Harbulot (dir.), *Stratégies d'influences autour des ressources minières-Cuivre, Cobalt, Coltan-dans l'Est de la République Démocratique du Congo*, Op.cit., p.37-38.

⁷⁷ Frank Crundwell and al., *Extractive Metallurgy of Nickel, Cobalt and Platinum Group Metals*, Op.cit., p.1.

Désormais, le cobalt est pointé comme « nourriture stratégique » dans le secteur automobile. Les PHEVs que les industries automobiles se font des projections productives concurrentielles, jusqu’à preuve du contraire, veulent bien des batteries au lithium-ion (see figure 7) — qui pourvoient une meilleure densité d’énergie en comparaison avec leur masse et volume⁷⁸ — comme son composant substantiel indispensable.

Figure 7. Lithium-ion Battery: An Indispensable Component of Electric Vehicles

Source: The image modified by ourselves on the basis of a picture coming from Ups Battery Center.com.

Batterie que requiert bien le cobalt pour sa fabrication. La question la plus critique ici est de savoir : pour combien de temps, les réserves mondiales du cobalt seront-elles capables de supporter cette lourde charge ? Les avis sont partagés pour cette question. Les uns projettent une fourchette temporaire de 100 à 178 ans, et d’autres de 32 à 43 ans pour l’épuisement des réserves mondiales de cobalt⁷⁹. Mais juste en tenant compte de la pression productive de l’année 2018, qui se levait à 148000 tonnes (see figure 8), et de 7200000 tonnes des réserves connues à travers le monde (see figure 9), ça projette à environ 51 ans de survie des réserves mondiales connues de ce minerai stratégique, jusqu’à preuve du contraire, à moins de degré recyclable⁸⁰. Et c’est la RDC qui se pointe en position de quasi-monopole pour ce minerai précieux. Elle en regorge à elle seule de plus de 50 % des réserves mondiales connues (see figure 9), et représente à elle seule plus de 60 % de sa production mondiale (see figure 8).

Figure 8. Cobalt's World Production Distribution by the Major Producers in Tons (2017-2019)

Source: Graphics designed by us based on our research data coming from Statista’s Reports.

⁷⁸ Olivier Lazzari, « Les accumulateurs lithium-ion au Japon, Ambassade de France au Japon, Service pour la Science et la Technologie », *Op.cit.* & Lucbor.fr, « Les batteries Lithium. Principes, Avantages-inconvénients, utilisation-entretien », *Op.cit.*

⁷⁹ Christian Harbulot (dir.), *Stratégies d’influences autour des ressources minières-Cuivre, Cobalt, Coltan-dans l’Est de la République Démocratique du Congo*, *Op.cit.*, p.39.

⁸⁰ L’allemand Audi, le Belge Umicore, et d’autres entreprises en la matière travaillent pour augmenter le pourcentage de la recyclabilité du cobalt, qui, à ce jour, est aux environs de 20 %. Breezcar, Batterie : vers un recyclage de 95 % du cuivre, du cobalt et du nickel, <https://www.breezcar.com/actualites/article/recyclage-metaux-precieux-batteries-vehicules-electriques-1118>, le 05 novembre 2018. (accessed the 29th June 2020).

Figure 9. DRC Leads World's Largest Cobalt Reserves Distribution by Country (2019)

Source: Graphics designed by us based on our research data coming from Statista's Reports.

Un engouement monstrueux se constate pour le contrôle et approvisionnement de ce minerai stratégique. Les différents acteurs globaux, les sociétés multinationales, les monstres froids, plus froids que les monstres froids eux-mêmes, veulent bien de ce minerai dit stratégique à ce jour. Les uns et les autres pensent non seulement pour leur production en batteries rechargeables, mais aussi à leur réserve stratégique pour ce minerai stratégique⁸¹. Une compétition sans merci s'annonce ainsi autour de ce dernier. Les différents coins du monde regorgeant de l'« or gris » attirent ostensiblement les monstres froids⁸², chacun d'eux cherchant à tirer le drap de son côté. Les conservateurs, ici représentés par les Etats-Unis, tirent. De même que les progressistes, ici représentés par la Chine, tirent également. Et la RDC, avec ses réserves du cobalt, se pointe au premier dans la liste des coins à conquérir. Son cobalt se place ainsi au cœur des nouveaux enjeux mondiaux de la transition énergétique, touchant le secteur automobile. De par son avantage quasi-absolu à ce minerai stratégique, ceci se présente à la fois comme opportunité pour elle non seulement d'accumuler plus de recettes dans l'exploitation de ce minerai, mais aussi de repenser à son processus d'industrialisation — favorable pour son développement durable ; et le risque pour elle de tomber une fois de plus dans le scénario du piège des ressources. La question ici est de se demander : si la RDC s'aura-t-elle de capitaliser cette opportunité ou s'y succombera-t-elle juste au piège des ressources ?

5. Autour du Cobalt de la RDC : « Compétition conservateurs-progressistes », Vers le Piège des Ressources ?

C'est au sud-est de la RDC, dans l'ex-province du Katanga, où se concentre les principales réserves connues du cobalt de la RDC. Mais après l'effectivité du démembrement de cette ex-province du Katanga à quatre (4) provinces⁸³, les provinces du Haut Katanga et Lualaba sont devenues les principaux coins regorgeant les réserves connues du cobalt de la RDC⁸⁴ — ça fait penser directement au « Copperbelt ⁸⁵ » (see figure 10). Au-delà de l'exploitation artisanale que représente environ 20 % de la production du cobalt en RDC⁸⁶ — dont les négociants chinois contrôlent en majorité⁸⁷, les plus grands gisements de ce minerai stratégique sont ceux de Mutanda Mining — qui depuis 2017 est contrôlé par la société multinationale Anglo-Suisse Glencore et de Tenke Fungurume Mining (TFM) — contrôlé auparavant par la multinationale Américaine Freeport-McMoRan, mais depuis 2016, c'est plutôt la multinationale Chinoise China Molybdenum Co qui le contrôle

⁸¹ Christian Harbulot (dir.), *Stratégies d'influences autour des ressources minières-Cuivre, Cobalt, Coltan-dans l'Est de la République Démocratique du Congo*, Op.cit., p.37.

⁸² [Mais aussi différentes sociétés multinationales].

⁸³ C'est depuis 2015, ces provinces sont : le Tanganyika, le Haut-Lomami, le Lualaba et le Haut-Katanga.

⁸⁴ Claude Kabemba et Georges Bokonde Mukuli, « Surexploitation et injustices contre les creuseurs artisanaux dans la chaîne d'approvisionnement du cobalt de la RDC », Southern Africa Resource Watch, 18 Février 2020, p.11.

⁸⁵ Fait référence à la zone minière pourvoyeuse essentiellement du cuivre qui se situe entre l'ex-province du Katanga de la RDC et la province du Copperbelt de Zambie. Christian Harbulot (edrs), *Stratégies d'influences autour des ressources minières-Cuivre, Cobalt, Coltan-dans l'Est de la République Démocratique du Congo*, Op.cit., p.34.

⁸⁶ Il est difficile de savoir le pourcentage exact, du fait de problème de la traçabilité de cette production artisanale. OCDE, « Des chaînes d'approvisionnement interconnectées : un examen complet des défis et des possibilités en matière de devoir de diligence pour l'approvisionnement en cobalt et en cuivre de la RDC », 2019, p.13.

⁸⁷ Business & Human Rights Resource Centre, « Rép. dém. du Congo : Nouveau projet de code minier : Le bras de fer entre les autorités et les grandes entreprises minières continue », Op.cit.

via l'achat des parts de celle-ci [Freeport-McMoRan], etc⁸⁸. Et la Générale des Carrières et des Mines (GECAMINES) — la société commerciale de droit privé que détient à 100 % l'Etat congolais — rassure les parts de celui-ci de l'ordre d'environ 25 à 40 % dans les différents projets miniers⁸⁹. Comme déjà épinglé dans le point précédent, le cobalt de la RDC représente la part majoritaire à la fois en termes des réserves et production mondiales de ce minerai stratégique (see figures 8, 9).

Figure 10. Corner's Location that Concentrates DRC's Known Cobalt Reserves

Source: Image modified by ourselves on the basis of a picture coming from US Department of Labor.

De cet effet, autour de ce cobalt de la RDC, différents acteurs globaux, les sociétés multinationales, les monstres froids, plus froids que les monstres froids eux-mêmes se pointent. Le cobalt de la RDC attire ostensiblement leur attention — « nourriture stratégique » de la transition énergétique. Le contrôle et approvisionnement de ceci sont bien le grand enjeu. Une compétition — jeu — complexe monte de plus en plus aux alentours de ce minerai stratégique que la RDC détient en quasi-monopole. Les différents acteurs en compétition, chacun d'eux développe les stratégies nécessaires pouvant le servir de tirer son épingle du jeu. Ces stratégies sont diverses. Elles revêtent plusieurs formes selon les cas et nécessités, à savoir : politico-diplomatiques, socio-commerciales, économique-financières, etc. Des stratégies qui, sont utilisées soit de manière combinée ou soit d'une façon alternative⁹⁰. Différents continents sont bien représentés dans cette compétition — jeu — autour du cobalt de la RDC. Pour le continent Américain : les Etats-Unis et le Canada, avec les sociétés comme Freeport McMoran, Lunding Mining... se pointent. La Suisse, l'Angleterre et la Belgique, avec les sociétés comme Glencore, Eurasian Natural Ressources Corporation (ENCR), Group Forrest International... représentent bien l'Europe. L'Océanie est également présente, l'Australie avec la société Tiger Ressources... se coche. Le continent Asiatique est largement représenté : la Chine, l'Inde, les émirats arabes unis, avec les sociétés comme China Molybdenum, Congo Dongfang International Mining, China National Overseas Engineering Corporation, Jinchuan group international ressources, Santa Mines and Minerals, Shalina Ressources, Chemical of Africa... se pointent. Pour le continent Africain, l'Afrique du Sud, avec la société Metorex est bien présent, et la RDC, elle-même avec son cobalt est bien au centre⁹¹. Ainsi, une mondialisation compétitive se constate et monte de plus en plus autour du cobalt de la RDC, en vue de son contrôle et approvisionnement (see figure 11).

⁸⁸ OCDE, « Des chaînes d'approvisionnement interconnectées : un examen complet des défis et des possibilités en matière de devoir de diligence pour l'approvisionnement en cobalt et en cuivre de la RDC », *Op.cit.*, p.14.

⁸⁹ Christian Harbulot (dir.), *Stratégies d'influences autour des ressources minières-Cuivre, Cobalt, Coltan-dans l'Est de la République Démocratique du Congo*, *Op.cit.*, p.42.

⁹⁰ À titre illustratif : durant cette période de la pandémie du COVID-19, les différents acteurs en compétition autour du cobalt de la RDC, tous se sont lancés dans une « diplomatie des dons et aides » envers la RDC, l'Asie, la Chine avec ses matériels médicaux, les Etats-Unis avec ses millions, l'Union européenne avec son « pont humanitaire ». Sur le plan commercial, les partenariats se créent entre ces acteurs, nous pensons, notamment, ici au-dessous de carte de la renaissance de la minière canadienne First cobalt. Fanny Geoffron, "Du cobalt congolais raffiné en Ontario", in <https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1171044/cobalt-canada-voiture-electrique-raffinerie-first>, 22 mai 2019. (accessed the 29th June 2020).

⁹¹ Christian Harbulot (dir.), *Stratégies d'influences autour des ressources minières-Cuivre, Cobalt, Coltan-dans l'Est de la République Démocratique du Congo*, *Op.cit.*, p.43. & OCDE, « Des chaînes d'approvisionnement interconnectées : un examen complet des défis et des possibilités en matière de devoir de diligence pour l'approvisionnement en cobalt et en cuivre de la RDC », *Op.cit.*

Figure 11. Competitive Globalization and Quest for DRC's Cobalt: I want it. Me too!

Source: Image designed by us on the basis of our research data.

Les Etats comme la Russie, la France, l'Allemagne..., autrefois en dehors ou directement absent dans cette compétition autour du cobalt de la RDC, à ce jour, ils sont bien de plus en plus attirés⁹². Et cette compétition se complexifie davantage avec la montée de la « compétition conservateurs-progressistes⁹³ ». Compétition de ceux qui veulent conserver leur domination et puissance à travers le monde — les conservateurs, et de ceux qui pousser pour le changement de l'actuelle structure internationale — jugée injuste pour eux— les progressistes⁹⁴. Les Etats-Unis et la Chine se pointent respectivement comme les leaders de ces deux camps en compétition sans merci de domination mondiale. Cette dernière est comprise au sens large, elle concerne différents secteurs sociétaux, y compris l'automobile, le digital, les énergies du futur et d'autres secteurs jugés stratégiques par les uns et les autres. Les conservateurs ne veulent pas voir les progressistes prendre le dessus mondial dans ces secteurs jugés stratégiques, au risque pour eux de perdre leur domination mondiale. Ils pensent ainsi à les contenir⁹⁵. Particulièrement, pour ce qui est de la transition énergétique,

⁹² La Russie, dès le sommet Russie-Afrique d'octobre 2019, a bien clairement montré sa volonté d'investir dans le secteur minier de la RDC. Maimouna Dia, "Industries extractives : 10 entreprises russes qui font du business en Afrique", in <https://afrique.latribune.fr/finances/commodities/2019-10-24/industries-extractives-10-entreprises-russes-qui-font-du-business-en-afrique-831430.html>, 24/10/2019. (accessed the 29th June 2020). Le fameux projet ambitieux Européen : "Airbus des batteries", la France et L'Allemagne, du fait de leur poids à l'Union, ne devraient qu'être à l'offensif en vue de la réalisation de ce projet. Ils mettent en avant les données éthiques dans l'exploitation de ce minerai stratégique. Alain-Gabriel Verdevoye, "La vérité sur... le projet d'"Airbus des batteries", in https://www.challenges.fr/industrie/la-verite-sur-le-projet-d-airbus-des-batteries_698982, 16.02.2020. (accessed the 29th June 2020). Agence Ecofin, "RDC : Responsible Minerals Initiative et une société allemande développent un programme visant une exploitation éthique et responsable du cobalt", in <https://www.business-humanrights.org/fr/rdc-responsible-minerals-initiative-et-une-société-allemande-développent-un-programme-visant-une-exploitation-éthique-et-responsable-du-cobalt>, 28 April 2020. (accessed the 29th June 2020).

⁹³ Benjamin Mwadi Makengo, "COVID-19 and US-China word war: What should Africa do?", *Op.cit.*

⁹⁴ Ibid.

⁹⁵ Benjamin Mwadi Makengo. 2020. "Globalization and Power Strategies: A Look at the US-China Trade War", *Op.cit.*

touchant le secteur automobile en transformation — de la production des PHEVs et BEVs, une vive passion de contenir les progressistes par les conservateurs à ceux-ci monte de plus en plus. La question ici est de se demander : pourquoi ? Pourquoi les conservateurs se tiennent-ils mordicus à contenir les progressistes, ici représentés par la Chine, en la matière ? Ont-ils peur de la Chine⁹⁶ ? Viennent-ils juste de se réveiller pour ce qui est des nouvelles donnes de la transition énergétique ? Ou quoi alors ?

La Chine, à elle seule, contrôle de manière absolue ou quasi-absolue plus de la moitié de la production mondiale des minerais nécessaires au cœur des nouveaux enjeux mondiaux de la transition énergétique et du digital. Ces minerais [que la Chine contrôle] sont, je cite : l'antimoine, la baryte, le bismuth, le charbon à coke, le spath fluor, le gallium, le germanium, l'indium, le magnésium, le graphite naturel, le phosphore, le scandium, le silicium métal, le tungstène, le vanadium, les terres rares lourdes et légères (see figure 12). Ceci donne non seulement la Chine un avantage considérable dans la course sans merci du leadership mondial des sociétés écologiques et digitales du monde advenir — « made in China 2025⁹⁷ », mais aussi projette une dépendance du monde — pour l'approvisionnement de ces minerais — à sa guise⁹⁸. Une situation que les conservateurs n'arrivent pas à digérer. Pour eux, il est impérieux de la contenir, et chercher à renverser cette situation ou réduire ses impacts négatifs advenir sur leur circuit productif⁹⁹.

Figure 12. Production of strategic and critical minerals: China leads the way.

Source : Graphics designed by us based on our research data coming from Commission Européenne, « communication de la commission au parlement européen, au conseil, au comité économique et social européen et au comité des régions relatives à la liste 2017 des matières premières critiques pour l'UE », *Op.cit.*, pp.4-8.

À cette domination de la Chine à ces minerais stratégiques et critiques, s'ajoute particulièrement sa domination dans le secteur automobile, de la production des BEVs — au lithium-ion — et PHEVs. Fin 2019, le marché automobile chinois a toujours gardé le cap de plus de la moitié des BEVs et PHEVs vendus à travers le monde¹⁰⁰. De même en matière du déploiement de ces BEVs et PHEVs, la Chine se pointe toujours en position de force face aux conservateurs (see figure 14). C'est fortement l'expression de son contrôle du marché mondial des BEVs. Ce sont les multinationales chinoises Contemporary Amperex Technology Limited

⁹⁶ Yves Viltard, *Qui a peur de la Chine ? La contribution des théoriciens Américains à une croyance*, *Op.cit.*

⁹⁷ U.S. Chamber of Commerce, "Made in China 2025: Global Ambitions Built on Local Protections", 2017, pp.1-80. & Jost Wübbeke and al., *Made in China 2025. The making of a high-tech superpower and consequences for industrial countries*, Mercato Institute for China studies, December 2016, pp.1-73.

⁹⁸ Foreign Policy, "Mining the future. How China is set to dominate the next Industrial Revolution", analytics special report, May 2019, pp.1-13.

⁹⁹ John J. Mearsheimer, *The Tragedy of Great Power Politics*, *Op.cit.* Graham Allison, *Destined for war. Can America and China escape Thucydides's trap?*, Houghton Mifflin Harcourt, 2017, pp.1-360. Joseph Nye, *The Future of Power*, PublicAffairs, 2011, pp.1-298. & A. F. K. Organski, *World Politics*, Alfred A. Knopf, 1958, pp.1-472.

¹⁰⁰ Roland Irlé, "Global BEV & PHEV Sales for 2019", in EV-volumes.com (accessed the 30th June 2020).

(CATL) et BYD Auto qui, jusqu'à preuve du contraire, s'imposent comme les principales fournisseuses mondiales des BEVs. C'est depuis 2015 que la Chine assure sa domination en la matière. Domination qu'elle a confortée dès 2016, et qu'elle conserve avec soin à ce jour¹⁰¹.

Pas surprenant, car la Chine contrôle le marché mondial du cobalt, « nourriture stratégique » dans la chaîne productive des BEVs — au lithium-ion, comme déjà élucidé dans le point précédent. C'est son quasi-monopole dans l'approvisionnement du cobalt de la RDC, un approvisionnement estimé à 80 % ou plus¹⁰² — bien sûr que du cobalt non-raffiné — que représente environ 50 % de la production mondiale, et qui fait d'elle la première raffineuse mondiale de ce minerai stratégique¹⁰³. Congo Dongfang International Mining, Groupe Zhejiang Huayou Cobalt, China Molybdenum Co, Jinchuan International Ressources, China's Wanbo Mining, Nanjing Hannui Cobalt..., toutes des sociétés Chinoises — d'autres déjà citées ci-haut, que contrôlent la majorité de la production mondiale du cobalt, et assurent et rassurent la domination chinoise en la matière, dans la production des BEVs, et implicitement des PHEVs. Le secteur automobile en transformation, lui aussi, se croche et projette dans le panier de la dépendance en guise de la Chine. Une fois de plus, la nouvelle, une situation que les conservateurs ne savent plus digérer. Ils montent de plus en plus des stratégies pouvant les servir de la renverser [cette situation], la contenir. Et comme déjà épinglé ci-haut, ces stratégies sont diverses, elles sont d'ordre politico-diplomatiques, socio-commerciales, économique-financières, etc.

Figure 13. BEVs and PHEVs deployment in selected countries (2013-2018)

Source: Graphics designed by us based on our research data coming from International Energy Agency.

Sur ce, la question devrait se poser maintenant aux répercussions possibles que pourraient advenir sur le terrain du jeu — où se fait la compétition. Et bien sûr, la RDC est bien ici considérée comme ce terrain, où les conservateurs et les progressistes se bousculent d'une manière ou d'une autre autour de ses minerais, de son cobalt (see figure 14). Comme déjà souligné ci-haut, le contrôle et approvisionnement de son cobalt sont bien l'enjeu des différents acteurs globaux, les sociétés multinationales, les monstres froids, plus froids que les monstres froids eux-mêmes..., la course vers une économie et croissance vertes. Jusqu'à nouvel ordre, la production massive des batteries au lithium-ion, implicitement des PHEVs, est bien conditionnée par la production du cobalt de la RDC¹⁰⁴.

¹⁰¹ Foreign Policy, "Mining the future. How China is set to dominate the next Industrial Revolution", *Op.cit.*

¹⁰² Juste une estimation, pas facile de savoir le pourcentage exact, du fait de problème statistiques de la RDC, l'exploitation artisanale n'est pas accès contrôlé. Business & Human Rights Resource Centre, « Rép. dém. du Congo : Nouveau projet de code minier : Le bras de fer entre les autorités et les grandes entreprises minières continue », *Op.cit.*

¹⁰³ Christian Harbulot (dir.), *Stratégies d'influences autour des ressources minières-Cuivre, Cobalt, Coltan-dans l'Est de la République Démocratique du Congo*, *Op.cit.*, p.40.

¹⁰⁴ [Minerai stratégique — le cobalt — qu'elle détient, jusqu'à preuve du contraire, en avantage quasi-monopole].

Figure 14. Compétition Conservateurs-Progressistes et Cobalt de la RDC : Opportunité ou Vers le Piège des Ressources ?

Source : The image modified by ourselves on the basis of a picture coming from Cadets Royaux de l'Armée Canadienne, Étoile Argent, "Construire des collets », guide pédagogique, section 7, OCOM C324.02, 2012, p.2.

Les conservateurs tirent, et les progressistes également tirent ce minerai stratégique. Et bien sûr, une opportunité pour la RDC d'accumuler plus des recettes et de booster son processus d'industrialisation — favorable pour son développement durable — saute aux yeux. L'opportunité qui, législativement parlant, la RDC a déjà commencé à dénicher via la révision de son code minier par la loi n°18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant code minier. Une révision qu'apporte aux totales trente-deux (32) innovations, de par aux totales dix (10) lacunes et faiblesses dégagées par elle dans l'ancien code¹⁰⁵. Le vide législatif de l'ancien code devrait ainsi être comblé ; et les questions pécuniaires, d'industrialisation et de la transparence se pointent au centre de cette révision. La RDC veut tirer plus de profit dans l'exploitation de ses minerais. Et effectivement, chose qu'elle devrait faire, mais dans toute intelligence et rationalité. Les plus attrayantes de ces innovations — selon ce papier — sont d'abord l'introduction de la notion de « substance stratégique » dans le code révisé, définie comme, je cite : « *Toute substance minérale qui, suivant la conjoncture économique internationale du moment, à l'appréciation du gouvernement, présente un intérêt particulier au regard du caractère critique et du contexte géostratégique* ¹⁰⁶ ». Et en suite, l'augmentation de la redevance via une répartition de taux selon les caractères de métaux, de l'imposition de nouvelles taxes et de l'obligation d'effectuer les opérations de raffinage sur son territoire. Ainsi, la redevance pour les substances stratégiques est fixée à 10 % ; l'une des nouvelles taxes à imposer — qui attire l'attention de ce papier — celle sur les profits excédentaires est fixée à 50 % — frappant les bénéfices réalisés lorsque les cours des matières ou des commodités connaissent un accroissement exceptionnel, supérieur à 25% par rapport à ceux repris dans l'étude de faisabilité bancaire du projet ; et le plan d'industrialisation contenant un programme imposant le traitement des produits miniers extraits juste sur le territoire de la RDC¹⁰⁷. Pour ce qui est de ces substances stratégiques, c'est le décret n°18/042 du 24 novembre 2018, qui dans son article 1^{er}, déclare non seulement le germanium et le coltan, mais aussi le cobalt comme des substances minérales stratégiques en RDC.

En matière d'opportunité, ça devrait représenter grande chose pour la RDC — un pays que dépend largement de l'exploitation de ses minerais et souffrant ostensiblement de la sous-industrialisation — d'accumuler de plus ses recettes et de booster son processus d'industrialisation — favorable pour son développement durable. Comme ça peut bien se constater, juste avec la redevance, la RDC devrait quintupler ces recettes d'avant révision du code. Mais hélas, ce nouveau code minier ne plaît pas les différents acteurs globaux intéressés dans l'exploitation du cobalt de la RDC, leur profit d'avant la venue du code est menacé¹⁰⁸.

¹⁰⁵ See Exposé des motifs de la loi n°18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier, pp.1-5.

¹⁰⁶ See Article 1^{er} de la loi n°18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier, p.15.

¹⁰⁷ Respectivement, see les articles 241, 251 Bis, 108 Bis et 108 Ter de la loi n°18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier.

¹⁰⁸ Ibid.

Ils devraient maintenant commencer à payer plus à l'Etat congolais. Et de cet effet, ils menacent et appellent aux négociations en vue de l'assouplissement de certaines obligations en leur faveur¹⁰⁹. C'est ici que ce papier appelle l'Etat congolais à l'intelligence et rationalité, trop de perception peut bien tuer la perception, et moins de perception peut bien également créer d'autres perceptions. Quoique, je cite : « *Il faut prendre le bénéfice avec les charges*¹¹⁰ », mais cependant, je cite : « *On hasarde de perdre en voulant trop gagner*¹¹¹ ». Mais même si un accord va être trouvé ou pas sur cette problématique pécuniaire que divise l'Etat congolais et ses différents partenaires miniers, la question ici est de se demander : si la RDC va-t-elle vraiment bénéficier de cette opportunité dans le sens à booster son développement durable ou tombera-t-elle juste dans le piège des ressources ?

5.1. Vers le piège des ressources ?

Le « piège des ressources » — [« malédiction des ressources¹¹² », selon les écrits d'autres chercheurs] — désigne ici une situation dans laquelle un pays dispose d'un secteur — ou plusieurs secteurs — des ressources naturelles importantes, à la fois stratégique et nécessaire, orienté vers l'exportation, qui devrait générer des recettes publiques substantielles, mais qui, paradoxalement, engendre la stagnation économique, l'instabilité politique et la pauvreté sociétale¹¹³. Ça donne l'idée d'une relation inverse de l'abondance des ressources naturelles et les avancées en termes du développement. Ceci reflète le fait que certains pays dotés de ressources naturelles à la fois stratégiques et nécessaires ont tendance à croître plus lentement que prévus par rapport à l'abondance de leurs ressources naturelles et, dans de nombreux cas, moins rapides que les pays pauvres en ressources naturelles¹¹⁴. Disposer de gisements des ressources stratégiques ou nécessaires, faire des partenariats, signer des contrats, accumuler plus d'impositions fiscales, vendre des minerais en grande quantité et à bon prix, mais qui ne contribuent pas vraiment au développement durable du pays ou juste engendrent l'instabilité et cacophonie de toutes sortes dans le pays. Cette situation, souvent, rattrape les Etats faibles et en faillite, en particulier ceux qui souffrent du problème de la « gouvernance politique » [bien entendu riches en ressources naturelles]. Tel est le piège que se place une fois de plus devant la RDC avec son cobalt.

Une fois de plus, car ce piège n'est pas du nouveau à se placer devant elle. Son coltan qu'elle détient également en avantage quasi-absolu ou absolu, soit environ 80 %¹¹⁵, devrait la rappeler quelque chose. Vers la fin du vingtième siècle, le coltan de la RDC s'était vu au cœur — et ça continue à l'être toujours — des enjeux mondiaux du digital, de l'expansion du marché des ordinateurs, des téléphones mobiles, des jeux vidéo... C'est dans la région du Kivu que se trouve la quasi-majorité du coltan de la RDC. Cela était une opportunité pour la RDC d'accumuler plus des recettes que devraient venir de l'exploitation de ce minerai stratégique — son coltan — et repenser son processus d'industrialisation. Ce qui devrait être favorable pour son développement durable. Mais hélas, ça juste tournait à un cauchemar pour elle. Les conflits, instabilités, guerres, rebellions et cacophonies de toutes sortes des années 90 et 2000 survenus sur son territoire — juste plus précisément dans le coin où regorge la quasi-totalité de son coltan — en démontrent mieux¹¹⁶. Pas surprenant, c'est plutôt le Rwanda qui se pointe à sa place comme premier bénéficiaire de ce minerai stratégique que se trouve en quasi-totalité sur son territoire (see figure 12).

Un autre cas intéressant est celui des répercussions de la compétition des grandes puissances sur les coins au centre des enjeux [sur le terrain du jeu]. La « compétition conservateur-progressiste », à ce jour, autour du cobalt de la RDC n'est pas non plus du nouveau. Ce genre de compétition peut être répertorié dans différents coins du monde à travers l'histoire passée ou récente de notre humanité. Nous pensons ici à la compétition du bloc ouest et Est, capitaliste et communiste durant la fameuse guerre froide de 1945 à 1989

¹⁰⁹ Business & Human Rights Resource Centre, « Rép. dém. du Congo : Nouveau projet de code minier : Le bras de fer entre les autorités et les grandes entreprises minières continue », *Op.cit.*

¹¹⁰ Jean-Yves Dourmon, *Mini encyclopédie des proverbes et dictons de France*, France Loisirs, 1992, p.25.

¹¹¹ Jean-Yves Dupuis, *Les fables de Jean de La Fontaine*, La Bibliothèque électronique du Québec, Collection À tous les vents, Livres 5 – 8, Volume 365 : version 1.0, p.92.

¹¹² Richard M. Auty, *Sustaining Development in Mineral Economies: The Resource Curse Thesis*, Londres: Routledge, 1993, pp.1-272.

¹¹³ Benjamin Mwadi Makengo, « Chinas Increasing Engagement in Africa: Opportunity and Futurisk for DRC's Sustainable Development », *Op.cit.*

¹¹⁴ La comparaison d'évolution des indicateurs économiques de la RDC avec ceux de l'Éthiopie, Rwanda, Kenya peut bien servir d'illustration.

¹¹⁵ Christian Harbulot (dir.), *Stratégies d'influences autour des ressources minières-Cuivre, Cobalt, Coltan-dans l'Est de la République Démocratique du Congo*, *Op.cit.*, p.45.

¹¹⁶ Jeroen Cuvelier, « Réseaux de l'ombre et configurations régionales Le cas du commerce du coltan en République démocratique du Congo », in *Politique africaine*, 1, n° 93, 2004, pp.82-92.

entre les Etats-Unis et URSS. Et également, de la « compétition Anglophones-francophones » — les Etats-Unis et la France en tête — des années 90 dans la région africaine des grands lacs, juste après la fin de la guerre froide des Etats-Unis et URSS. Ces compétitions, toutes, étaient froides aux centres — les territoires des Etats en compétition de puissance, mais plutôt chaudes dans les périphéries — les différents coins au cœur de ces compétitions. Le contrôle du territoire jugé stratégique par les uns et autres était bien l'enjeu de ces compétitions, qui se soldaient à des désastres dans les coins voulus par les uns et les autres. Derrière et au-delà de ces opportunités, s'étaient plutôt les conflits, instabilités, guerres, coups d'Etat, putschs, sécessions, rebellions et cacophonies de toutes sortes des années qui se cachaient. Au-delà des causes internes, je pense ici au fameux assassinat de Patrice Emery Lumumba, le premier premier ministre de la RDC, accusé, à tort, d'être prosoviétique. Mais je pense également à la sécession katangaise du 11 juillet 1960, à l'autonomie du Sud-Kasaï du 8 août 1960, à la guerre d'Angola de 1975 à 1991, à des problèmes de rébellions au Cameroun et Congo-Brazzaville de 1963 à 1973¹¹⁷, au génocide rwandais de 1994, qui s'est suivi des cacophonies de toutes sortes sur le territoire de la RDC¹¹⁸, etc.

Quoique cette nouvelle « compétition conservateurs-progressistes » [ici représentés par les Etats-Unis et la Chine] ne soit pas absolument similaire aux compétitions des blocs ouest-est et « Anglophones-francophones ». Du fait que la Chine se diffère bien d'URSS et de la France, bien que les Etats-Unis sont toujours présents avec leur stratégie d'endiguement. L'idéologie n'est pas l'affaire de la Chine ni l'ingérence absolue dans les affaires d'autres pays¹¹⁹, et le contexte et le temps se diffèrent aussi — mais en cas de haute tension, combinée des faiblesses des zones périphériques — les coins au centre de la compétition, les répercussions seraient toujours néfastes pour ces coins. D'où, le piège que se place une fois de plus devant la RDC avec la « compétition complexe » [pour ne pas dire au carré] que se monte autour de son cobalt.

Comme en pensent aussi plusieurs chercheurs, Pierre Jacquemot, dans son article publié en 2009 dans la revue *Hérodote*, en citant la déclaration du Comité permanent des évêques de la RD. Congo (2008)¹²⁰, note, je cite : « *Il est évident que les ressources naturelles du Congo alimentent la convoitise de certaines puissances et ne sont pas étrangères à la violence que l'on impose à sa population*¹²¹ ». Toujours dans son même article, l'auteur, en citant l'ouvrage de Collier Paul et al.¹²², souligne, je cite : « *Selon le modèle de la convoitise, l'exportation de minerais accroît dans un territoire donné le risque de guerre de quatre manières : le financement des rebelles et des armes, l'aggravation de la corruption de l'administration, la hausse des incitations à la sécession/balkanisation et l'augmentation de la sensibilité de la population aux chocs exogènes*¹²³ ».

Et encore, pratiquement, les mêmes pensées et déclarations ont été avancé au forum international pour la vérité et la justice dans l'Afrique des grands lacs, qui a réuni des personnalités, comme le Prix Nobel de la Paix (1980) Adolfo Pérez Esquivel, l'ex-membre du Congrès américain Cynthia A McKinney, le Président de la Fondation S'Olivar Juan Carrero Saralegui, et la Fédération des Comités de Solidarité avec l'Afrique Noire. Suivant les activités de ce forum, dans sa fameuse conférence de presse au sénat Espagnol en 2008, le président du Forum Juan Carrero déclare, je cite : « *Les rebelles du Congrès National pour la Défense du Peuple (CNDP), du général tutsi Laurent Nkunda, sont les gendarmes de groupes beaucoup plus puissants ; ils agissent pour le compte de ceux qui s'opposent à ce que la Chine pénètre où que ce soit au Congo...*¹²⁴ ». Dans le même ordre d'idées, l'ex-sénateur espagnol Pere Sampol a également déclaré au cours de cette même

¹¹⁷ Antoine-Denis N'Dimima-Mougala, « Les manifestations de la guerre froide en Afrique centrale (1961-1989) », in *Guerres mondiales et conflits contemporains*, n°233, 1, 2009, pp.53-65.

¹¹⁸ Howard Adelman and Astri Suhrke (eds), *The Path of a Genocide: The Rwanda Crisis from Uganda to Zaire*, Transaction Publishers, 1999, pp.1-414.

¹¹⁹ Yuan Zhengqing and Song Xiaoqin., "The dissemination of the Five Principles of Peaceful Coexistence", in *The Journal of International Studies*, n°05, 2015, pp. 66-81.

¹²⁰ Déclaration du Comité permanent des évêques sur la guerre dans l'Est et dans le Nord-Est de la RD Congo, « La RD. Congo pleure ses enfants, elle est inconsolable », Kinshasa, le 13 novembre 2008, p.2.

¹²¹ Pierre Jacquemot, « Ressources minérales, armes et violences dans le Kivu (RDC) », in *Revue Hérodote*, n°134, 2009, p.39.

¹²² Collier Paul. et al., *Breaking the Conflict Trap: Civil War and Development Policy*, Oxford University Press, Washington, 2003, pp.1-221.

¹²³ Jacquemot Pierre, « Ressources minérales, armes et violences dans le Kivu (RDC) », *Op.cit.*, pp.38-39.

¹²⁴ D'après les déclarations de Joan Carrero, je cite : « *depuis que le gouvernement de Kinshasa a signé un contrat d'un montant de 9 milliards de dollars avec la Chine, il a été confronté à des niveaux insupportables de chantage* ». Il a également déclaré que, je cite : « *Nkunda a déjà prévenu qu'il ne s'arrêtera pas tant que Kabila ne négociera pas et ne dénoncera pas ses contrats avec la Chine* ». Marc Harpon, « Le forum International pour la Vérité et la Justice dans l'Afrique des Grands lacs dénonce les grands intérêts dans la Zone », in <https://socio13.wordpress.com/2008/11/14/le-forum-international-pour-la-verite-et-la-justice-dans-l-afrique-des-grands-lacs-denonce-les-grands-interets-dans-la-zone/>, 14 novembre 2008. (accessed the 29th June 2020).

conférence de presse, je cite : « Cette nouvelle guerre à l'Est du Congo a été présentée comme un conflit ethnique ou tribal alors que problème essentiel a été le contrôle par de grands groupes européens et étatsuniens des ressources naturelles du Congo...¹²⁵ ».

Déjà précédemment épinglé, ce piège frappe les Etats riches en ressources naturelles, mais plutôt faibles, en faillite, souffrant du problème de la « gouvernance politique ». La RDC, avec la qualité de sa "gouvernance politique", le risque est bien là pour elle avec son cobalt de tomber une fois de plus dans ce piège des ressources. Malgré les efforts déployés dans le sens d'amélioration¹²⁶, les scores de sa « gouvernance politique » sont toujours parmi les plus faibles d'Afrique, pour ne pas dire du monde. Selon l'indice Ibrahim de la gouvernance africaine 2018 (IIAG), la RDC se classe 47^{ème} sur 54 pays africains, avec un score global de 32,1 sur 100¹²⁷. Les indicateurs de gouvernance, publiés par la Banque mondiale sur la base de six critères (responsabilité civique, stabilité politique, responsabilité du gouvernement, qualité de la réglementation, État de droit, contrôle de la corruption), placent également la RDC parmi les derniers pays africains en matière de qualité de la gouvernance¹²⁸. Selon l'indice de perception de la corruption de 2019 publié par *Transparency International*, la RDC se pointe 168^{ème} sur 180 pays¹²⁹. La corruption, concussion et détournement de deniers publics en RDC font peur, et laissent perplexe, tous relèvent de l'interdépendance complexe¹³⁰. Et la balle est au camp de la RDC dans cette compétition complexe autour de son cobalt, à elle de bien tenir le fil d'opportunité et de ne pas se laisser tomber une fois de plus dans ce piège des ressources.

6. En Guise de Conclusion

Plusieurs pensent et croient encore mordicus à la conception des « sciences sociales-solutions¹³¹ » — [normatives]. Ce papier s'accroche plutôt à celle des « sciences sociales-explications », en mettant en avant la question du pourquoi au lieu de celle du comment. C'est de cette manière qu'il [ce papier] s'est modestement donné comme objectif non seulement d'expliquer le pourquoi de la montée d'une mondialisation compétitive dans la quête des minerais dits stratégiques par les différents acteurs globaux — les sociétés multinationales, les Etats, en se focalisant sur les nouveaux enjeux mondiaux de la transition énergétique, touchant le secteur automobile, ainsi en transformation, et d'élucider le piège des ressources que se place devant la RDC avec son cobalt ; mais aussi de sonner la sonnette d'alarme, d'éveiller, avertir et proposer, pour que la RDC arrive bien à tenir le fil d'opportunité que se présente et de ne pas tomber au piège des ressources que se place devant elle, dans l'engouement des monstres froids, plus froids que les montres eux-mêmes, autour de son cobalt.

Les projections ambitieuses du monde advenir ne cessent de tirer l'attention des différents acteurs globaux. Les focus de ces projections sont bien clairs : réduire le temps et l'espace, produire plus pour plus des distributions et consommations, mais plutôt en respectant les données environnementales. Les différents secteurs de la vie sociétale sont ainsi appelés à se transformer, en abrasant le chemin de l'automatisme, du digital, de la robotique et des économie et croissance vertes. Des grands changements devraient de cette manière s'opérer dans les différentes activités sociétales à travers le monde, y compris celles de la production, distribution et consommation énergétique. Une transition énergétique devrait ainsi s'opérer, passation des énergies moins propres et dangereuses, à celles qui sont propres, sans et/ou moins dangereuses. Dedans, le secteur automobile se pointe comme l'un de ces secteurs que devraient se transformer. Sa transformation phare est celle que devrait s'opérer via la production des PHVEs qui, implicitement, devrait s'accompagner à celle

¹²⁵ « C'est juste au moment où le Congo a essayé d'établir des contrats commerciaux avec la Chine pour exploiter le cuivre et le coltan avec des contrats beaucoup plus avantageux pour le Congo, que les multinationales, avec la complicité des grandes puissances internationales, ont provoqué ce conflit » a affirmé le sénateur. Marc Harpon, « Le forum International pour la Vérité et la Justice dans l'Afrique des Grands lacs dénonce les grands intérêts dans la Zone », *Op.cit.*

¹²⁶ De 2005 à 2015, la RDC a amélioré sa gouvernance. Selon les indicateurs de gouvernance mondiale (WGI) pour 2015, la RDC a obtenu une note de 3,85 pour l'efficacité du gouvernement (contre 2,93 en 2005), de 6,25 pour la qualité de la réglementation (contre 3,92 en 2005), de 3,37 pour l'État de droit (contre 3,83 en 2005) et de 3,81 pour la stabilité politique et la non-violence (contre 1,45 en 2005). La RDC a légèrement amélioré les principes de participation et de responsabilité, passant d'un WGI de 6,25 en 2005 à un WGI de 12,81 en 2015. Selon l'indice Ibrahim de la gouvernance africaine de 2016, le même indicateur a connu une augmentation cumulée de plus de 12 points au cours de la dernière décennie - ce gain à deux chiffres est le plus élevé que le pays ait connu. Dans le domaine de la lutte contre la corruption, l'IGM du pays s'est amélioré, passant de 4,39 en 2005 à 9,13 en 2015.

¹²⁷ Fondation Mo Ibrahim, « Indice Ibrahim de la gouvernance en Afrique », Rapport Annuel, 2017, p.16.

¹²⁸ Pierre Jacquemot, « La résistance à la bonne gouvernance dans un État africain », in *Revue Tiers-Monde*, n°204, 2010, pp.129-146. & Daniel Kaufmann, Aart Kraay and Massimo Mastruzzi, "The Worldwide Governance Indicators: Methodology and Analytical Issues", Draft Policy Research Working Paper, September, 2010, p.3.

¹²⁹ Transparency International, « Corruption Perceptions Index 2019 », p.3.

¹³⁰ Une chaîne complexe de ses bénéficiaires, la fameuse affaire judiciaire du directeur de cabinet du président Felix Tshisekedi, Vital Kamerhe, en démontre mieux.

¹³¹ En mettant en avant la question du comment au lieu de celle du pourquoi. Alors que les solutions ne devraient que découler des explications. Ainsi, la question du pourquoi vient avant à celle du comment.

des BEVs. Des projections productives haussières en ce sens ne cessent de se faire par les différents acteurs globaux. Et la batterie au lithium-ion, jusqu'à preuve du contraire, s'impose comme modèle prédominant de ces BEVs, l'un des composants indispensables de ces PHVEs. Telles sont les nouveaux enjeux mondiaux de la transition énergétique [et du digital].

Toutes ces transformations et projections ambitieuses, pour leur concrétisation, jusqu'à preuve du contraire, requièrent non seulement les moyens humains, financiers et technologiques, mais aussi la disponibilité des matières premières, des minerais que doivent les servir de « nourriture ». De par leur essence substantielle, la plupart de ces minerais sont qualifiés de stratégiques, leur liste est dynamique, et dépend des enjeux du moment et d'un secteur à un autre. La montée d'une mondialisation compétitive se constate ainsi autour de ces minerais, leur quête — contrôle et approvisionnement — est bien l'enjeu des différents acteurs globaux. Dans le secteur automobile, c'est le cobalt qui est croché comme « nourriture stratégique » pour la production des batteries au lithium-ion. Une compétition [complexe] sans merci s'annonce ainsi autour de ce minerai stratégique que la RDC dispose en avantage quasi-absolu. Le cobalt de la RDC se place ainsi au cœur des nouveaux enjeux mondiaux de la transition énergétique, touchant le secteur automobile, et attire ostensiblement les différents acteurs globaux.

Cette compétition complexe [que monte de plus en plus autour du cobalt de la RDC] se projette encore virulente avec la montée de la « compétition conservateurs-progressistes », ici représentés par la Chine et les Etats-Unis. Les conservateurs ne veulent pas voir la Chine dominer ces différents secteurs sociétaux en transformation, y compris celui d'automobile. Alors que la Chine, au-delà de sa montée technologique, contrôle déjà non seulement plus de la moitié de la production des PHEVs et des BEVs, mais aussi des « nourritures » dites stratégiques de ces secteurs en transformation, y compris le cobalt. Ainsi, jusqu'à nouvel ordre, la Chine domine le secteur automobile en transformation. Domination qui, est ostensiblement assurée et rassurée par son contrôle d'environ 80 % du cobalt de la RDC. Situation et histoire que les conservateurs ne savent plus digérer, ils veulent ainsi les renverser et contenir. Pour le cobalt, la stratégie des conservateurs est d'aller contenir la Chine à la source, dans le lieu de son approvisionnement, et donc en RDC. Ceci présente pour cette dernière non seulement une opportunité pour elle d'accumuler plus des recettes et repenser son processus d'industrialisation — chose qui s'annonce déjà avec son fameux code minier révisé, mais aussi le risque pour elle de tomber une fois de plus dans le piège des ressources — comme s'étaient autrefois les cas avec son coltan — qu'elle ne sait plus contrôler, des répercussions néfastes des compétitions Etats-Unis-URSS — durant leur fameuse guerre froide — et « Anglophones-francophones » — Etats-Unis-France — dans la région des grands lacs africains durant les années 90...

Par ici, la question est de se demander : que devrait faire la RDC pour saisir sans relâcher le fil d'opportunité, de gagner du bon pour son développement durable, et de ne pas tomber dans le piège des ressources que se place devant elle ? Je crois fortement que la meilleure stratégie pour la RDC devrait être celle de la « balance » ou « équilibrage » vis-à-vis de différents acteurs globaux, en vue de sa meilleure survie. Et ici, cette balance devrait se faire en interne¹³². Ceci devrait passer par l'instauration au cœur de sa gestion d'une « bonne gouvernance politique » dont l'essence pratique devrait suivre la définition du modèle "C. DPW. P. H. E. R. T. E. E. ", à savoir¹³³ : C comme consciousness — les dirigeants politiques et les citoyens doivent être conscients de la situation du pays afin de mieux décider de son sort ; DPW comme Developmentist Political Will — la volonté de mettre au cœur de leurs décisions et actions l'idée de développement durable comme seule priorité du pays ; P comme participation — privilège à la logique de « bottom-up » dans la construction des politiques publiques ; H comme Humanity — protection de la sacralité de la personne humaine ; E comme Equity — la justice devrait être placée au-dessus de tout afin d'égaliser tous les individus sans exception devant la loi ; R comme Responsibility — chacun sans exception devrait être responsable de ses décisions et actions ; T comme Transparency — clarté et visibilité dans la gestion des affaires publiques sans donner lieu à des pratiques de corruption... ; E comme Effectiveness — la réalisation des objectifs fixés ; E comme Efficiency — l'utilisation rationnelle des ressources de l'État, sans gaspillage ni lourdeur inutile.

De plus, je recommande à la RDC : de penser à la diversification de ses partenaires — pour ne pas tomber dans le « piège de la dépendance », et augmenter ses marges des manœuvres dans le jeu ; de privilégier

¹³² Kenneth Waltz, *Theory of International Politics*, Longman Higher Education, 1979, pp.1-251.

¹³³ Benjamin Mwadi Makengo, "Chinas Increasing Engagement in Africa: Opportunity and Futurisk for DRC's Sustainable Development", *Op.cit.*, p.213.

la négociation avec ses partenaires — de même pour la fameuse problématique de son code minier révisé ; de repenser à son processus d'industrialisation — la transformation de ses minerais sur son territoire devrait être une priorité ; de placer son intérêt national au-dessus de tout, mais ceci devrait se faire de manière rationnelle — tirer rationnellement son épingle du jeu ; d'instaurer l'autorité de l'Etat sur l'ensemble de son territoire — la paix importe dans son processus du développement durable, et pour écarter les prétextes et idées de sa déstabilisation et naissance des désordres et cacophonies de toutes sortes sur son territoire.

Et c'est par ici que ce présent papier — n'étant pas exhaustif — veut clore. De cet effet, les études en perspective sont bien souhaitables pour aborder les aspects et questions laissés en friche. Tels sont ceux touchant aux données environnementales dans le cadre de l'exploitation de ces minerais stratégiques, les coûts environnementaux ; de la transparence, profits et stratégies spécifiques de différents acteurs en jeu.

Références

- i. A. F. K. Organski, *World Politics*, Alfred A. Knopf, 1958.
- ii. Agence Ecofin, "RDC : Responsible Minerals Initiative et une société allemande développent un programme visant une exploitation éthique et responsable du cobalt", in <https://www.business-humanrights.org/fr/rdc-responsible-minerals-initiative-et-une-société-allemande-développent-un-programme-visant-une-exploitation-éthique-et-responsable-du-cobalt>, 28 April 2020. (accessed the 29th June 2020).
- iii. Alain-Gabriel Verdevoye, "La vérité sur... le projet d'"Airbus des batteries", in https://www.challenges.fr/industrie/la-verite-sur-le-projet-d-airbus-des-batteries_698982, 16.02.2020. (accessed the 29th June 2020).
- iv. Alcème Tsassa, « minerais stratégiques et minerais critiques : arme économique ou stratégie de puissance pour l'Afrique ? », in *Institut de Recherche et d'Enseignement sur la Paix*, 2016.
- v. Aleksandar Rankovic et al., « La neutralité carbone, défis d'une ambition planétaire - Clarifications conceptuelles, panorama des initiatives et recommandations pour les stratégies nationales », in *Institut du développement durable et des relations internationales (Iddri)*, Study n°10/18, Paris, France, 2018.
- vi. Andrew Lawrence, *South Africa's Energy Transition*, Springer International Publishing, Palgrave Pivot, 2020.
- vii. Antoine-Denis N'Dimina-Mougala, « Les manifestations de la guerre froide en Afrique centrale (1961-1989) », in *Guerres mondiales et conflits contemporains*, n°233, 1, 2009.
- viii. Benjamin Mwadi Makengo, "Chinas Increasing Engagement in Africa: Opportunity and Futurisk for DRC's Sustainable Development", in *International Journal of Management Sciences and Business Research*, 05, 2020.
- ix. Benjamin Mwadi Makengo, "COVID-19 and US-China word war: What should Africa do?", in *International Journal of Innovation and Scientific Research*, vol. 48, no. 2, May 2020.
- x. Benjamin Mwadi Makengo, "Globalization and Power Strategies: A Look at the US-China Trade War", in *International Journal of Management Sciences and Business Research*, 01, 2020.
- xi. Bill Canis, "Battery Manufacturing for Hybrid and Electric Vehicles: Policy Issues", *Congressional Research Service*, April 4, 2013.
- xii. BMW, « La mobilité électrique & hybride », in <https://www.bmw.fr/fr/topics/univers/electromobility/bmw-hybrides-electriques.html> (accessed the 29th June 2020).
- xiii. Christian Harbulot (dir.), *Stratégies d'influences autour des ressources minières -Cuivre, Cobalt, Coltan- dans l'Est de la République Démocratique du Congo*, Association de l'Ecole de Guerre Economique, décembre 2014.
- xiv. Christoph Seitz and Holger Höfling, « La transition énergétique en France – Un vent nouveau souffle », in *Recherches KfW Économie nationale – Version compacte*, n°150, 17. Novembre 2017.
- xv. Claude Kabemba et Georges Bokonde Mukuli, « Surexploitation et injustices contre les creuseurs artisanaux dans la chaîne d'approvisionnement du cobalt de la RDC », *Southern Africa Resource Watch*, 18, Février 2020.
- xvi. Collier Paul et al., *Breaking the Conflict Trap: Civil War and Development Policy*, Oxford University Press, Washington, 2003.
- xvii. Commission Européenne, « communication de la commission au parlement européen, au conseil, au comité économique et social européen et au comité des régions relatives à la liste 2017 des matières premières critiques pour l'UE », Bruxelles, le 13.9.2017 COM (2017) 490 final.
- xviii. Daniel Kaufmann, Aart Kraay and Massimo Mastruzzi, "The Worldwide Governance Indicators: Methodology and Analytical Issues", *Draft Policy Research Working Paper*, September, 2010.
- xix. Déclaration du Comité permanent des évêques sur la guerre dans l'Est et dans le Nord-Est de la RD. Congo, « La RD. Congo pleure ses enfants, elle est inconsolable », Kinshasa, le 13 novembre 2008.
- xx. Dimitri Pescia, « La transition énergétique allemande, carbone et climat, coût, gestion de l'intermittence avec un focus sur le secteur électrique », *Agora Energiewende*, Paris, 2015.
- xxi. El Moujadidi Noufissa, « IDE, Croissance économique et développement local durable : quelles relations et quelles perspectives ? », *Colloque International, Enjeux économiques, sociaux et environnementaux de la libéralisation commerciale des pays du Maghreb et du Proche-Orient*, Rabat - Maroc 19-20 octobre 2007.

- xxii. Fanny Geoffrion, "Du cobalt congolais raffiné en Ontario", in <https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1171044/cobalt-canada-voiture-electrique-raffinerie-first>, 22 mai 2019. (accessed the 29th June 2020).
- xxiii. Filip Reyntjens, *The Great African War Congo and Regional Geopolitics, 1996–2006*, Cambridge University Press, New York, 2009.
- xxiv. Fondation Mo Ibrahim, « Indice Ibrahim de la gouvernance en Afrique », Rapport Annuel, 2017.
- xxv. Foreign Policy, "Mining the future. How China is set to dominate the next Industrial Revolution", analytics special report, May 2019.
- xxvi. Frank Crundwell and al., *Extractive Metallurgy of Nickel, Cobalt and Platinum Group Metals*, Elsevier, 2011.
- xxvii. Graham Allison, *Destined for war. Can America and China escape Thucydides's trap?*, Houghton Mifflin Harcourt, 2017.
- xxviii. Guillaume Pitron, *La Guerre des métaux rares – La Face cachée de la transition énergétique et numérique*, Les Liens qui Libèrent, 2018.
- xxix. Howard Adelman and Astri Suhrke (eds), *The Path of a Genocide: The Rwanda Crisis from Uganda to Zaire*, Transaction Publishers, 1999.
- xxx. Jean-Marc CAPDEVILLA, « La transition énergétique au Royaume-Uni », in *La lettre de l'Itésé*, n°17, Automne 2012.
- xxxi. Jean-Louis Bobin, *Demain, quelle terre ? ; dialogue sur l'environnement et la transition énergétique*, EDP Sciences, 2015.
- xxxii. Jean-Yves Dournon, *Mini encyclopédie des proverbes et dictons de France*, France Loisirs, 1992.
- xxxiii. Jean-Yves Dupuis, *Les fables de Jean de La Fontaine*, La Bibliothèque électronique du Québec, Collection À tous les vents, Livres 5 – 8, Volume 365 : version 1.0.
- xxxiv. Jeroen Cuvelier, « Réseaux de l'ombre et configurations régionales. Le cas du commerce du coltan en République démocratique du Congo », in *Politique africaine*, 1, n° 93, 2004.
- xxxv. John Erik Meyer, *The Renewable Energy Transition: Realities for Canada and the World*, Springer International Publishing, 2020.
- xxxvi. John J. Mearsheimer, *The Tragedy of Great Power Politics*, W. W. Norton & Company, New York, 2001.
- xxxvii. Joseph Nye, *The Future of Power*, PublicAffairs, 2011.
- xxxviii. Jost Wübbcke and al., *Made in China 2025. The making of a high-tech superpower and consequences for industrial countries*, Mercato Institute for China studies, December 2016.
- xxxix. Julie webmaster, « Classement des principales mines de cobalt par production en 2017 », in <https://www.toutpourleforage.com/top-des-principales-mines-de-cobalt-classees-par-production-en-2017/>, 14 septembre 2018. (accessed the 29th June 2020).
- xl. Ken Matthysen and Andrés Zaragoza Montejano, "Conflict Minerals' initiatives in DR. Congo: Perceptions of local mining communities", Humanity United, European Network for Central Africa, 2013.
- xli. Kenneth Waltz., *Theory of International Politics*, Longman Higher Education, 1979.
- xlii. La Loi n°18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier, Journal Officiel de la République Démocratique du Congo, Cabinet du Président de la République, Première partie, 59^e année, n° spécial, Kinshasa, le 28 mars 2018
- xliii. Lachal Bernard, *Energy Transition*, Wiley, 2019.
- xliv. Le Droit, « Bientôt des piles sans cobalt », in <https://www.ledroit.com/chroniques/bientot-des-piles-sans-cobalt-038e506d732e7e0ee75a73361059c0ce>, 13 novembre 2018. (accessed the 29th June 2020).
- xlv. Lev S. Belyaev and al., *World Energy and Transition to Sustainable Development*, Springer Netherlands, 2002.
- xlvi. Loïc Chappoz, « La transition énergétique est en marche aux États-Unis : zoom sur l'État de New York », in *Les cahiers de Global Chance* - n° 35 - Juin 2014.
- xlvii. Lorient Agglomération, « Plan climat air énergie territorial. Tous acteurs au quotidien pour la transition énergétique 2019-2025 », in https://www.lorientaglo.bzh/fileadmin/user_upload/Projets/Plan_climat_air_energie/PCAET_VF.pdf. (accessed the 29th June 2020).
- xlviii. Lucbor.fr, « Les batteries Lithium. Principes, Avantages-inconvénients, utilisation-entretien », in http://lucbor.fr/batteries_lithium_1.pdf, (accessed the 29th June 2020).
- xlix. Maimouna Dia, "Industries extractives : 10 entreprises russes qui font du business en Afrique", in <https://afrique.latribune.fr/finances/commodities/2019-10-24/industries-extractives-10-entreprises-russes-qui-font-du-business-en-afrique-831430.html>, 24/10/2019. (accessed the 29th June 2020).
- l. Marc Harpon, « Le forum International pour la Vérité et la Justice dans l'Afrique des Grands lacs dénonce les grands intérêts dans la Zone », in <https://socio13.wordpress.com/2008/11/14/le-forum-international-pour-la-verite-et-la-justice-dans-l-afrique-des-grands-lacs-denonce-les-grands-interets-dans-la-zone/>, 14 novembre 2008. (accessed the 29th June 2020).
- li. Matthew Levinger, "Why the U.S. Government Failed to Anticipate the Rwandan Genocide of 1994: Lessons for Early Warning and Prevention", in *Genocide Studies and Prevention: An International Journal*, Volume 9 Issue 3, 2016.
- lii. Melvyn P. Leffler and David S. Painter, *Origins of the Cold war: An International History*, Rewriting histories, 2nd ed., 2005.
- liii. Minéral Info, « Matières premières critiques », in <http://www.mineralinfo.fr/page/matieres-premieres-critiques>, 2020. (accessed the 30th June 2020).
- liv. Nic Lutsey, "California's electric vehicle market", in *The International Council for Clean Transportation*, Briefing, May 2018.

- lv. Notre-planete.info, « 2019 : 2^{ème} année la plus chaude jamais enregistrée dans le monde ; première année la plus chaude en Europe », in <https://www.notre-planete.info/actualites/3957-2019-2e-annee-plus-chaude-monde-Europe>, le 28 avril 2020. (accessed the 29th June 2020).
- lvi. OCDE, « Des chaînes d'approvisionnement interconnectées : un examen complet des défis et des possibilités en matière de devoir de diligence pour l'approvisionnement en cobalt et en cuivre de la RDC », 2019.
- lvii. Olga V. Alexeeva et Yann Roche, « La Chine en transition énergétique : Un virage vers les énergies renouvelables ? », in *La revue électronique en sciences de l'environnement*, Vol. 14, n°3, 2014.
- lviii. Olivier Lazzari, « Les accumulateurs lithium-ion au Japon, Ambassade de France au Japon, Service pour la Science et la Technologie », *Dépêche*, 18 juillet 2006.
- lix. Olivier Vidal, *Matières premières et énergie : les enjeux de demain. Ressources minérales et énergie dans le contexte de la transition énergétique*, Broché, 2018.
- lx. Paul J. Magnarella, "The Background and Causes of the Genocide in Rwanda", in *Journal of International Criminal Justice*, Volume 3, Issue 4, 1 September 2005.
- lxi. Peter Droege, *Urban Energy Transition: From Fossil Fuels to Renewable Power*, Elsevier Science, 2008.
- lxii. PEUGEOT, "La nouvelle citadine PEUGEOT e-208", in <https://www.peugeot.fr/gamme/nos-vehicules/e-208.html> (accessed the 29th June 2020).
- lxiii. Philippe Saint-Aubin, « La dépendance aux métaux stratégiques : quelles solutions pour l'économie ? », *Avis du Conseil économique, social et environnemental, Journal Officiel de la République Française*, 22 janvier 2019.
- lxiv. Pierre Jacquemot, « La résistance à la bonne gouvernance dans un État africain », in *Revue Tiers-Monde*, n°204, 2010.
- lxv. Pierre Jacquemot, « Ressources minérales, armes et violences dans le Kivu (RDC) », in *Revue Hérodote*, n°134, 2009.
- lxvi. Radoslav Dimitrov, "The Paris Agreement on Climate Change: Behind Closed Doors", in *Global Environmental Politics* 16(1), July 2016.
- lxvii. Raphaël Danino-Perraud, *Le rôle des minerais stratégiques dans la transition énergétique*, Session IHEDN Master 2 – Défense et Géopolitique, octobre 2016.
- lxviii. Richard Heinberg and David Fridley, *Un futur renouvelable - Tracer les contours de la transition énergétique, écosociété*, 2019.
- lxix. Richard M. Auty, *Sustaining Development in Mineral Economies: The Resource Curse Thesis*, Londres: Routledge, 1993.
- lxx. Roland Irle, "Global BEV & PHEV Sales for 2019", in *EV-volumes.com*. (accessed the 30th June 2020).
- lxxi. Tesla, "Tesla's mission is to accelerate the world's transition to sustainable energy". in <https://www.tesla.com/about> (accessed the 29th June 2020).
- lxxii. Théotime Ubole Khoshi et Protais Yumbi, *R.D. Congo : Terre de potentialités, d'opportunités, de convoitises et de pillages. Des origines à nos jours*, Kinshasa, CEPAS, 2017.
- lxxiii. Thokozani Simelane and Mohamed Abdel-Rahman, *Energy Transition in Africa*, Africa Institute of South Africa, 2012.
- lxxiv. Thomas Lassourd, « La fiscalité du nouveau code minier de la République Démocratique du Congo », *Natural Resource Governance Institute*, Novembre 2018.
- lxxv. Tong Zhu and Lei Wang, *State Energy Transition: German and American Realities and Chinese Choices*, Palgrave Macmillan, 2020.
- lxxvi. Toyota, « Alternative fuel vehicles », in <https://www.toyota.com/alternative-fuel/> (accessed the 29th June 2020).
- lxxvii. Transparency International, « Corruption Perceptions Index 2019 ».
- lxxviii. U.S. Chamber of Commerce, "Made in China 2025: Global Ambitions Built on Local Protections", 2017.
- lxxix. Vincent Petit, *The Energy Transition: An Overview of the True Challenge of the 21st Century*, Springer International Publishing, 2017.
- lxxx. Voice of America (Etats-Unis), « Rép. dém. du Congo : L'exploitation du cobalt congolais profite plus à la Chine qu'au pays, selon les experts », in <https://www.business-humanrights.org/fr/rép-dém-du-congo-40>, 28 février 2018. (accessed the 30th June 2020).
- lxxxi. Volkswagen, "Electric vehicles", in <https://www.volkswagen-newsroom.com/en/electric-vehicles-3646> (accessed the 29th June 2020).
- lxxxii. Volvo, "Notre futur est électrique", in <https://www.volvocars.com/fr-ca/why-volvo/human-innovation/electrification> (accessed the 29th June 2020).
- lxxxiii. Xingping Zhang, Rao Rao, Jian Xie and Yanni Liang, "The Current Dilemma and Future Path of China's Electric Vehicles", in *Sustainability*, 6(3), pp.1567-1593.
- lxxxiv. Yasemin Yildiz, "General Aspects of the Cobalt Chemistry", *InTech Open Science*, December 2017.
- lxxxv. Yuan Zhengqing and Song Xiaoqin., "The dissemination of the Five Principles of Peaceful Coexistence", in *The Journal of International Studies*, n°05, 2015.
- lxxxvi. Yuval Noah Harari, *Homo Deus: A Brief History of Tomorrow*, Harper, 2016.
- lxxxvii. Yves Viltard, *Qui a peur de la Chine ? La contribution des théoriciens Américains à une croyance*, Observatoire Européen de Sécurité, 2012.

